

Introducción a la Investigación en Astrofísica

Testeado de Posicionadores de Fibras Ópticas y Desarrollo de Interfaz de Comunicación para Instrumentos de Próxima Generación

Zaira Modroño Berdiñas

Supervisado por Ramón García López y Gavin Dalton

Oxford, Febrero a Junio de 2011

Índice

1. RESUMEN	1
2. OPTIMOS-EVE: Espectrógrafo Multiobjeto de Gran Campo para el E-ELT	3
2.1. Telescopio E-ELT (European Extremely Large Telescope)	3
2.1.1. Estado actual del proyecto E-ELT	5
2.2. OPTIMOS-EVE (Optical Multi-Object Spectrograph, Extreme Visual Explorer)	5
2.2.1. La Ciencia y OPTIMOS-EVE	5
2.2.2. Requisitos Instrumentales	7
2.2.3. Visión General de OPTIMOS-EVE	9
2.2.4. Robots Posicionadores	10
2.2.5. Fibras ópticas y Retractores	11
2.2.6. Espectrógrafos de haz doble.	14
3. WEAVE: Espectrógrafo Multiobjeto de Gran Campo para el WHT	15
3.1. Telescopio WHT (William Herschel Telescope)	15
3.2. WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer)	17
3.2.1. La Ciencia y WEAVE	17
3.2.2. Requisitos Instrumentales	18
3.2.3. Visión general del instrumento WEAVE.	19
4. La Luz y las Fibras Ópticas	22
4.1. Degradación de la Relación Focal (FRD)	22
5. Marco en que se Desarrolla el Proyecto	23
5.1. Objetivos a alcanzar	24
6. Funcionamiento del Robot Kawasaki y su Pinza robótica Schunk	25
6.1. Sistemas de Referencia del Robot Kawasaki.	26

6.2. Movimiento Continuo del Robot (modo CP)	27
7. Primeros Pasos	28
7.1. Programas para la Definición del Sistema de Coordenadas	28
7.2. Programas para realizar Movimientos en Círculos	30
7.2.1. Función C1/C2 MOVE	30
7.2.2. Sistema de Referencia Polar	31
8. Test de Resistencia y Fiabilidad de la Fibra	34
8.1. Control del Giro de la Pinza	36
8.2. Realización Test y Conclusiones	37
9. Desarrollo de una Interfaz de Comunicación Común.	38
9.1. Comunicación con el ROBOT KAWASAKI	41
9.1.1. Envío de una señal vía UDP desde el E Controller Series y lectura de esta en el Mac.	41
9.1.2. Enviar/Recibir una señal desde el Mac al E Controller Series vía UDP . .	44
9.2. Comunicación con la PINZA SCHUNK	45
9.2.1. Conexión Serial con Python	45
9.2.2. Envío del Código de Apertura y Cierre de la Pinza	46
9.3. Programa Final	47
10.CONCLUSIONES	49
11.Bibliografía	49
12.ANEXOS	I
12.1. ÁNGULOS DE EULER	I
12.2. CÓDIGO ASCII	II
12.3. VARIABLES DE POSICIÓN	III
12.4. SCRIPTS	VIII

12.4.1. newbase.as	VIII
12.4.2. newpose.as	VIII
12.4.3. newbasemag.as	IX
12.4.4. newcircle.as	XI
12.4.5. newcircgrip.as	XI
12.4.6. newretractest.as	XIII
12.4.7. newrobot.as	XV
12.4.8. Kinstruction.py	XXII
12.5. COMANDOS AS	XXVII
12.6. ELEMENTOS DEL MONTAJE	XLIII

1. RESUMEN

El Robot comercial de montaje Kawasaki, se baraja como posible posicionador de fibras ópticas para el instrumento de siguiente generación, OPTIMOS-EVE (del European Extremely Large Telescope). La misión de dicho brazo robótico es trasladar las fibras desde el elemento retractor hasta la posición deseada en el plato focal, donde se recoge la luz seleccionada. Los retractores son un conjunto de piezas formadas por una serie de poleas y guías que dirigen la fibra en su interior con el objetivo de preservar la salud de esta y asegurar que su deformación está dentro de los rangos establecidos.

La Universidad de Oxford y el Rutherford Appleton Laboratory (RAL) forman parte del consorcio de los espectrógrafos OPTIMOS-EVE y WEAVE (del William Herschel Telescope). El Dr. Gavin Dalton es miembro de ambas instituciones y está involucrado en dichos instrumentos. Dado que los dos espectrógrafos presentan retractores de diseño similar, el primer enfoque del proyecto fue realizar un test de resistencia de un retractor prototipo. Dicho test se llevó a cabo durante cuatro meses en la Universidad Oxford, bajo la supervisión presencial del Dr. Gavin Dalton y a distancia del Dr. Ramón García López. Las bases técnicas para la realización del test fueron establecidas con éxito, permitiendo su puesta en marcha. Durante el último mes de estancia se presentaron nuevas líneas de investigación, de manera que el proyecto cuenta con una segunda sección en el ámbito de la implementación de software. En esta parte final se desarrolló una interfaz en lenguaje Python que permite el manejo conjunto del brazo posicionador y de su pinza robótica.

Palabras clave: Robot KAWASAKI, pinza robótica, retractor de fibras ópticas, Python, OPTIMOS-EVE, E-ELT, WEAVE, WHT.

2. OPTIMOS-EVE: Espectrógrafo Multiobjeto de Gran Campo para el E-ELT

2.1. Telescopio E-ELT (European Extremely Large Telescope)

EL Telescopio E-ELT (European Extremely Large Telescope) es la propuesta del Observatorio Europeo Austral (ESO) para la nueva generación de telescopios. Su entrada en funcionamiento está prevista para la próxima década, concretamente en el año 2018. El E-ELT será el telescopio terrestre más grande del mundo del rango óptico-infrarrojo.

Según el diseño actual, dispondrá de un espejo primario de 39.3 m de diámetro formado por un conjunto de más de 900 segmentos hexagonales de 1.4 m de punta a punta y tan sólo 50 mm de espesor. El espejo primario segmentado da lugar a una superficie colectora total de 978 m^2 .

Figura 1: *Telescopio E-ELT. Su construcción en el Observatorio Cerro de Armazones, Chile, comenzará el próximo enero de 2012.*

Aunque en un principio se barajaron dos clases de diseños ópticos, finalmente el E-ELT contará con un novedoso diseño de cinco espejos. El espejo secundario, o M2, tendrá una forma convexa y medirá 6 m de diámetro, el terciario será un espejo cóncavo de 4.2 m, aunque los espejos más complejos son M4 y M5. El espejo cuaternario cuenta con 6000 actuadores que lo deforman del orden de 1000 veces por segundo, con el fin de corregir los efectos turbulentos de la atmósfera; se encargará por tanto de la óptica adaptativa. Por otra parte, M5 es el espejo activo que realiza la compensación de “tip-tilt” y desvía la luz a los distintos focos del telescopio. La fase de diseño de este gigante de 2700 toneladas y cúpula de 86 m se completará a finales del 2011.

Con el objetivo de avanzar en la comprensión del Universo, el E-ELT profundizará en una amplia gama de temas candentes de la Astrofísica, desde la formación de nuestro propio Sistema Solar, hasta los objetos más lejanos del Universo visible, pasando por variadas cuestiones

cosmológicas y de física fundamental. De entre las principales metas científicas que tratará de desentrañar el E-ELT pueden enumerarse, la búsqueda y caracterización de exoplanetas y sistemas protoplanetarios, la formación y evolución de la estructura a gran escala de nuestro Universo, desde las primeras emisiones de luz a la actualidad; el estudio de las fronteras de la física (variaciones de las constantes fundamentales de la física, estructura del espacio-tiempo, medición de la energía oscura, etc.), o incluso la medida directa de la aceleración de expansión del Universo.

Organización	ESO
Localización	Cerro Armazones, Chile
Altitud	3060 m
Diámetro	39.3 m
Área Colectora	978 m ²
Longitudes de onda	óptico-infrarrojo cercano. Cobertura de la banda R a la H
Montura	4 plataformas Nasmyth y una en forma de codo
Distancia Focal	420 - 840 m (f/10 - f/20)
Resolución Angular	De 0.001" a 0.65" dependiendo del instrumento.
Diseño óptico	Reflector de 5 espejos. M1: Espejo segmentado formado por aprox. 900 espejos de 1.4 m M4: Óptica Adaptativa. M5: Óptica Activa.

Tabla 1: *Algunas de las especificaciones técnicas e información básica del E-ELT.*

Distintos instrumentos serán instalados en los focos del telescopio. En la actualidad, ocho conceptos diferentes de instrumentos están en estudio, de los cuales tan sólo dos estarán listos para la primera luz del telescopio y únicamente seis serán construídos a lo largo de la primera década. Los instrumentos bajo estudio son:

- CODEX: Espectrógrafo de alta resolución y gran estabilidad para el rango visible.
- EAGLE: Espectrógrafo infrarrojo cercano de amplio campo, con unidad de campo integral y óptica adaptativa multiobjeto. Su principal objetivo es el estudio de la evolución de galaxias.
- EPICS: Cámara del rango óptico-infrarrojo cercano cuyo objetivo es la búsqueda planetaria y espectrógrafo con un sistema de óptica adaptativa extrema.
- HARMONI: Espectrógrafo de banda ancha y campo único.
- METIS: Cámara y espectrógrafo en el infrarrojo medio.
- MICADO: Cámara limitada por difracción en el infrarrojo cercano.
- OPTIMOS: Espectrógrafo multiobjeto de gran campo, limitado por seeing, del rango visible e infrarrojo cercano. El proyecto OPTIMOS combina dos propuestas:
 1. EVE: Un espectrógrafo multiobjeto alimentado por fibras, con pequeñas unidades de campo integral y resolución entre alta e intermedia.

2. DIORAMAS: Espectrógrafo multirendija de gran campo en el rango visible-infrarrojo cercano de resolución media/baja.
- SIMPLE: Espectrógrafo de alta resolución espectral en el infrarrojo cercano.

2.1.1. Estado actual del proyecto E-ELT

En la revisión de septiembre de 2010, los plazos fueron ampliados para poder cumplir las recomendaciones de reducción de costes, que por ejemplo han llevado a una reducción del espejo primario de 42 a 39.3 m. Finalmente, en junio de 2011, el consejo de la ESO aprobó el último diseño revisado para el E-ELT. Tras la ceremonia para la concesión del terreno el pasado octubre de 2011, en Santiago de Chile, el proyecto está listo para entrar en la fase de construcción, prevista para comienzos del 2012.

Actualmente se desconoce que dos instrumentos de los ocho mencionados anteriormente serán los encargados de estudiar la primera luz del telescopio. Aunque el 2 de octubre de este año, el Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología (STFC) realizó una inyección de fondos a las Universidades de Oxford y Durham, no está garantizado que estos sean los instrumentos de primera generación de E-ELT. La decisión final será tomada por los países socios de la ESO.

2.2. OPTIMOS-EVE (Optical Multi-Object Spectrograph, Extreme Visual Explorer)

OPTIMOS-EVE es uno de los ocho instrumentos propuestos para E-ELT. En concreto, se trata de un espectrógrafo multiobjeto alimentado por fibras ópticas que operará en el rango óptico e infrarrojo. Está diseñado para explorar el gran campo de visión del E-ELT en condiciones de visión limitada (limitación por "seeing"), o en el caso de que no puedan usarse los correctores de óptica adaptativa (modo GLAO, Ground Layer Adaptive Optics). Estas características, harían de OPTIMOS-EVE un candidato apropiado tanto para la primera fase de funcionamiento del telescopio, como para aquellas noches en las que las condiciones no sean óptimas para proporcionar una completa corrección de las turbulencias atmosféricas empleando óptica adaptativa, tiempo que corresponde por lo general, al 30 % del total de observación.

Otros de los motivos que harían de OPTIMOS-EVE perfecto para ser seleccionado en las primeras etapas de observación de E-ELT es que, además de tratarse de un instrumento novedoso, puede construirse con tecnología actual, por lo que, en principio no existe ningún factor técnico que pueda retrasar el proyecto.

2.2.1. La Ciencia y OPTIMOS-EVE

El Equipo de Ciencia de OPTIMOS-EVE estableció, durante la primera fase del proyecto, cinco objetivos científicos que cubren los principales temas que motivan el desarrollo del telescopio E-ELT. A continuación se desglosan estos cinco temas científicos principales.

1. Búsqueda de Planetas en el Bulbo Galáctico, Cúmulos Estelares y en Galaxias Enanas.

A pesar del hecho de que más de 400 planetas extrasolares han sido detectados, el 94 % de ellos se sitúan vecindad solar (radio ~ 300 pc). Además, de entre los planetas estudiados poco se conoce acerca de sus propiedades, como su masa o el tipo de órbita. Por otra parte, es de esperar que el entorno planetario juegue un papel muy importante en el proceso de formación planetaria. El objetivo de OPTIMOS-EVE será detectar y caracterizar el entorno de nuevos planetas que se prevén encontrar tanto en la vecindad solar como en el bulbo galáctico o incluso en el grupo local de galaxias esferoidales enanas. Con este objetivo OPTIMOS-EVE ha sido diseñado para resolver velocidades radiales de 8 m/s, lo que permitirá detectar planetas del tamaño de Júpiter en el sistema de una estrella de 2 masas solares a una distancia de 4 u.a. OPTIMOS-EVE tratará de alcanzar una $m_v=20$, valor comprensible teniendo en cuenta las regiones en las que se pretende buscar planetas, ya que por ejemplo, la magnitud de estrellas gigantes del bulbo galáctico es $m_v \approx 18$, y la de las estrellas de la Gran Nube de Magallanes $m_v \approx 18.5$.

2. Resolver Poblaciones Estelares en Galaxias Cercanas.

Actualmente han comenzado a estudiarse en detalle poblaciones estelares del Grupo Local gracias al telescopio VLT, sin embargo, muchas clases de galaxias no están presentes en el Grupo Local. Con el fin de lograr una mayor comprensión acerca de la formación de galaxias y su evolución es necesario estudiar en detalle los distintos tipos. OPTIMOS-EVE plantea el estudio del grupo de galaxias del Escultor y Alfa Centauri. Para lograrlo, deberá alcanzar una alta eficiencia en un modo de baja resolución, además de una gran capacidad de multiplexado.

3. Seguimiento de las Primeras Galaxias y de la Reionización Cósmica con desplazamientos al rojo entre 5 y 13.

Sabemos, por las fluctuaciones del fondo de microondas, que en $z=10$ el Universo estaba ya ampliamente re-ionizado. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de los objetos que producen esta re-ionización. La búsqueda de las primeras fuentes de fotones del Universo es otro de los objetivos científicos de OPTIMOS-EVE, con el que será realizado un rastreo en infrarrojo que alcanzará $z=13$.

4. Mapeado a gran escala de los movimientos de Gas Ionizado: Halos Galácticos y Medio Intergaláctico.

Las observaciones del Universo Local han demostrado que las galaxias están rodeadas por extensos halos de gas ionizado. Estos halos son el nexo de unión de las galaxias con el medio intergaláctico y el modo de enriquecerse de metales. El estudio de los halos permite comprender la historia de las interacciones galaxia-galaxia, ya que estas dejan siempre información en la cinemática del halo. Estos estudios pueden llevarse a cabo en el VLT hasta un $z \sim 0.5$, pero con OPTIMOS-EVE se espera alcanzar un desplazamiento al rojo de 3.5, gracias a sus grandes unidades de campo integral (L-IFU).

5. Reconstrucción tomográfica 3D del Medio Intergaláctico.

El espacio entre las galaxias y los cúmulos de galaxias está lleno de un medio caliente de muy baja densidad, conocido como medio intergaláctico, IGM. Este medio se manifiesta en la absorción Ly alpha presente en los espectros de cuásares distantes. Aunque estos espectros permiten conocer la estructura del IGM a lo largo de la línea de visión, nada se sabe de su estructura transversal. Simulaciones cosmológicas muestran que el IGM

tiene una estructura formada por filamentos, cuyos cruces corresponden a las ubicaciones de los cúmulos de galaxias. Parte de la información sobre la estructura transversal puede obtenerse en el caso de observar pares de cuásares, mediante lentes gravitacionales. OPTIMOS-EVE deberá proporcionar suficiente resolución y sensibilidad para poder utilizar galaxias del límite de Lyman de magnitud 25 como fuentes de fondo. De hecho, esta previsto observar 1000 galaxias del límite de Lyman en un grado cuadrado durante 750 horas. Estas galaxias presentan suficiente densidad espacial como para poder realizar una reconstrucción 3D del medio intergaláctico, una imagen real en 3D que podría ser comparada con simulaciones cosmológicas.

Aunque estos cinco puntos resumen los objetivos científicos que se pretenden estudiar a largo plazo, el equipo de OPTIMOS-EVE ha propuesto una serie de temas que pueden abordarse durante las primeras etapas de funcionamiento del telescopio.

2.2.2. Requisitos Instrumentales

Como es habitual es la ciencia que se pretende desarrollar la determina los distintos requisitos instrumentales.

1. Campo de Visión (FOV).

El tamaño del campo de visión requerido viene impuesto por la densidad superficial de objetos de una determinada magnitud que han de ser detectados. Concretamente el tamaño se fija atendiendo a los casos científicos limitantes, como son el estudio de galaxias con altos desplazamientos al rojo ($z > 5$) y la reconstrucción tomográfica 3D del medio intergaláctico. Para el caso de galaxias con grandes desplazamientos al rojo, dada su rareza, se necesita apuntar un campo de visión tan grande como sea posible y así llegar a tener una densidad superficial de galaxias suficientes para que las observaciones de larga integración sean eficientes. Para la reconstrucción en 3D del medio intergaláctico han de investigarse desde los 2 arcominutos hasta el grado. Por tanto, cuanto mayor FOV más eficiente será la reconstrucción. Uno de los principales objetivos de OPTIMOS-EVE es utilizar el máximo campo de visión del E-ELT, por lo que será uno de los instrumentos de mayor campo.

2. Resolución Espectral (R).

Se han establecido tres rangos de resolución espectral, baja, media y alta, impuestos a partir de las motivaciones científicas. Se establece una resolución espectral baja $R = 5000-10000$ (tanto en visible como en infrarrojo cercano), para los estudios de poblaciones estelares. La razón es que, por debajo de este rango, no puede obtenerse ningún análisis significativo de los espectros estelares en términos de metalicidad, rotación o características del viento en estrellas masivas. En el infrarrojo cercano se establece un estricto límite inferior de $R > 4500$, impuesto por la densidad de las líneas OH. Pruebas en el infrarrojo cercano muestran que a esta resolución las líneas de OH están bien resueltas y se consigue además la accesibilidad a líneas intermedias muy oscuras del fondo continuo. La resolución media se establece para el estudio de abundancias químicas en poblaciones estelares y el caso de resolución alta se ha fijado para el estudio de exoplanetas.

3. Multiplicidad.

Un mínimo de 200 fibras mono objeto distribuibles en el FOV, son necesarias para hacer un uso eficiente del tiempo de observación del telescopio en el caso de estudios de alto desplazamiento al rojo. En el caso del estudio del halo galáctico, las poblaciones estelares resueltas, o el mapeado tomográfico, son necesarias unidades de campo integral (IFUs) de tamaño medio (del orden de arcosegundos) y al menos una de mayor tamaño (< 100 arcosegundos cuadrados). Las IFUs de tamaño medio pueden distribuirse en el campo, mientras que la de mayor tamaño solo puede ser colocada en el centro.

4. Rango de Longitudes de Onda

OPTIMOS-EVE realizará observaciones en visible y en infrarrojo cercano simultáneamente. El acceso a un número mínimo de líneas metálicas determina una cobertura instantánea de al menos $\lambda/10$ en visible y $\lambda/20$ en infrarrojo cercano. La cobertura total de longitudes de onda será de 0.37 a 1.6 μm . La ampliación del rango hasta 0.31 μm hacia el azul haría aumentar la resolución de poblaciones estelares y del IGM en casos de desplazamientos al rojo intermedios.

Campo de Visión (FOV)	$> 7'$ de diámetro (sin viñeteo). Objetivo 10'
Rango Espectral	370 - 1600 nm Dividido en dos bandas: VIS: 370 (Objetivo 310) - 930 nm NIR: 930 - 1600 nm (Objetivo 1700)
Cobertura Simultánea Mínima	$\lambda/10$, en VIS y NIR $\lambda/20$, en NIR
Resolución Espectral (R)	R Baja: 5000-10000 R Media: 15000-20000 R Alta: 30000-60000
Velocidades Radiales (RV)	3 km/s, a Baja R 8 m/s, a Alta R
Apertura	0.7''-1'', en modo MO del orden de arcosec^2 , en modo MIFU 50-100 arcosec^2 , en modo LIFU
Multiplexado	200, a Baja R 70, a Media R 25, a Alta R 20, en modo MIFU
Muestreo Espacial	0.3'', en modo IFU

Tabla 2: Resumen de los Requisitos Instrumentales de OPTIMOS-EVE.

2.2.3. Visión General de OPTIMOS-EVE

El diseño final de OPTIMOS-EVE, derivado de las especificaciones técnicas y científicas, ha dado lugar a un instrumento de 6 x 6 x 5.7 m y 20 toneladas. Dado su tamaño se situará en una de las plataformas Nasmyth del telescopio E-ELT. OPTIMOS-EVE está formado por tres subsistemas:

- 1-Carrusel de platos focales y Posicionador.
- 2-Sistemas de Fibras ópticas.
- 3-Dos Espectrógrafos idénticos de haz doble VIS / NIR.

OPTIMOS-EVE está formado por un carrusel de cuatro platos focales. Con este sistema se maximiza el tiempo de observación, ya que mientras un plato focal está situado en la posición de observación, los robots posicionadores se encargan de distribuir las fibras ópticas en el plato opuesto del carrusel, configurando el patrón de la siguiente observación. Para distribuir las fibras dos brazos robóticos se desplazan al borde del plato focal, donde los retractores de fibras contienen las distintas clavijas, con los diferentes conjuntos de fibras ópticas. Dado que las clavijas finalizan en un imán y los platos son metálicos, para crear el patrón la pinza de cada robot coge la clavija seleccionada y la posa en el lugar del plato deseado. Los retractores, son piezas formadas por poleas y guías que dirigen y limitan el movimiento de las fibras en su interior con el objetivo de controlar la curvatura y la tensión de estas, de manera que la deformación de las fibras está siempre dentro de los rangos establecidos.

Figura 2: (Izq.) Recreación de la posición de OPTIMOS-EVE en la plataforma Nasmyth del E-ELT. (Dch.) Vista esquemática de los tres subsistemas que forman OPTIMOS-EVE.

Tras los retractores, todas las fibras pasan al sistema de espectrógrafos, formado por dos brazos idénticos de doble haz (uno de luz visible y otro infrarrojo). El conjunto total de fibras se divide en dos partes, la mitad forma las rendijas asociadas a uno de los espectrógrafos y

la otra mitad las rendijas del otro. Así, al inicio de cada observación el plato focal rota a la posición del foco de Nasmyth y las rendijas formadas por las fibras en funcionamiento se mueven hacia la posición activa en cada espectrógrafo. Las redes necesarias para cada observación son seleccionadas en cada uno de los cuatro haces y el campo se obtiene usando fibras de control que han sido colocadas en el plato focal como parte del patrón de fibras.

2.2.4. Robots Posicionadores

Tras estudiar varias alternativas para el sistema de posicionamiento de fibras se aceptó un diseño del tipo “pick-and-place”, formado por un carrusel con cuatro platos de campo verticales de 2 m de diámetro. Dado que cada plato tendrá una masa de 450 kg, se ha propuesto hacer coincidir el campo de rotación del telescopio con rotadores cilíndricos colocados en la parte posterior de cada plato. Este elemento permite al plato girar 360° y además da salida a los cables de fibras hacia la parte central del carrusel, desde donde se dirigen a los espectrógrafos. Por tanto, cada plato gira de forma independiente para mantener la imagen recta, sin necesidad de construir una interfaz mecánica entre los platos y el telescopio. Una de las ventajas de este diseño es la opción de duplicar aquellos modos de observación con un multiplexado lo suficientemente alto como para convertirse en una limitación instrumental considerable. Dos de los platos contendrán clavijas multi-objeto, ya que al ser más numerosas cada plato tarda 30 minutos en ser configurado. Otra ventaja es que el carrusel completo puede montarse sobre la plataforma Nasmyth, con los espectrógrafos situados en un nivel inmediatamente inferior, reduciéndose la longitud de los cables de fibras y dando lugar a un diseño más compacto.

Una vez establecido el diseño del carrusel se comenzaron a estudiar sistemas de colocación de las clavijas de fibras. Dos métodos fueron considerados, un sistema de guías elevadas en dos direcciones por las que se desplazan robots posicionadores, o la utilización de brazos robóticos articulados de uso industrial. El resultado de una serie de consultas iniciales sugirió que el sistema de guías podría ser difícil de implementar en una configuración vertical de gran tamaño, de manera que el estudio se centró en el análisis de la validez de los brazos robóticos. La utilización de un robot comercial disminuirá el coste del instrumento considerablemente, pero no debe olvidarse el compromiso calidad-coste. Respecto a la precisión de posicionamiento, el objetivo es alcanzar al menos 150 μm . Pero además, deben analizarse otras características como la velocidad de movimiento del robot, ya que esta podría no ser lo suficientemente baja y causar fallos en los retractores, o la vibración del brazo, que podría transmitirse al resto del plato alterando la posición de las clavijas.

El equipo se puso en contacto con dos distribuidores de brazos robóticos, Toshiba y Kawasaki. Dado que los fabricantes sólo aseguraban precisiones de posicionamiento en rangos del ámbito del montaje en cadena (en el cual el robot regresa siempre a una posición prefijada), se realizó un simple test para determinar a grandes rasgos si la precisión era válida en un modo de operación en bucle abierto. El Robot Kawasaki realizó mejor estos primeros ensayos y fue tomado como solución de referencia para OPTIMOS-EVE. Posteriormente la Universidad de Oxford adquirió una versión de menor tamaño para continuar con pruebas de “pick-and-place” utilizando una mano o pinza de la marca Schunk.

Figura 3: Robots articulados de montaje realizando el primer test de precisión de posicionamiento. La prueba consiste en una lámina de 24 x 24 cm con agujeros de 3.2 mm de diámetro y una pieza hueca con geometría interior cónica de 20 mm de base, situada en la última articulación del brazo. Esta pieza recoge un tubo cilíndrico de 3 mm en el sistema de coordenadas de referencia con origen en una de las hendiduras de la esquina de la lámina y lo inserta en alguno de los agujeros cuya posición se ha definido previamente. (Izq.) Robot Toshiba. (Dch.) Robot Kawasaki.

Dadas las limitaciones en la velocidad de posicionamiento, que se esperan que surjan del diseño del retractor, dos robots deberán trabajar en conjunto para alcanzar un tiempo de reconfiguración del plato de menos de 30 minutos. Las fibras ópticas pueden ser iluminadas desde el retractor, de manera que una pequeña cámara de imagen, que se colocará en la pinza del robot, captará esta luz con el fin de comprobar si el posicionamiento de las clavijas es correcto.

2.2.5. Fibras ópticas y Retractores

Con el objetivo de limitar la degradación focal, se ha escogido para las fibras una relación focal de $f/3.5$. Dado que la relación del E-ELT es $f/17.8$, resulta necesario usar microlentes que adapten el haz a la entrada de las fibras. Con el fin de no perder luz debido a la geometría, las microlentes reimaginan la pupila del telescopio en el core de la fibra, así cada microlente actúa como una lente de campo.

Las distintas clavijas empleadas para los distintos modos de observación, representan la parte inicial del sistema de fibras. Estas clavijas, que se unen al plato de campo mediante imanes situados en su parte inferior, contienen el sistema de inyección de luz. La luz del telescopio incide en su abertura y pasa a los cables de fibras en su interior. El objetivo es muestrear una apertura de entrada de 0.9" para objetos individuales de media y baja resolución (MO-MR y MO-LR) y de 0.81" para los de alta resolución (MO-HR), por lo que el tamaño de las aperturas de las clavijas se corresponde con estas especificaciones.

Figura 4: Esquema del principio de inyección de luz en la fibra. El sistema reimagina la pupila del telescopio en el core de la fibra mediante el uso de microlentes. Los distintos colores corresponden a distintos puntos del FOV. El array de microlentes estará doblado 45° , aunque este ángulo no se representa en la figura. La luz se recoge por el orificio de la clavija de fibras, la cual contiene el sistema de inyección, se gira 45° y continúa viajando por los cables de fibras a la salida de la clavija en dirección al retractor.

La diferencia entre baja, media o alta resolución radica principalmente en el tamaño y número de fibras empleadas. Para obtener una apertura de $0.9''$, en baja resolución se usan fibras de $0.3''$ y en media resolución de $0.18''$, por tanto, para cubrir la misma apertura, en el caso de baja resolución necesitaremos menos fibras, ya que su diámetro es mayor.

En la parte final del sistema de fibras el conjunto de cables es alineado para formar una rendija de entrada del espectrógrafo. Si continuamos comparando los casos MO-LR y MO-MR, en resolución media las fibras son de menor diámetro y al alinearse darán lugar a una rendija más estrecha y más larga. El hecho de que sea más estrecha implica una mayor resolución espectral, pero al ser más larga ocupará más espacio en el espectrógrafo y menos objetos podrán ser observados al mismo tiempo, es decir, disminuye el multiplexado.

Las unidades de campo integral pueden ser de tamaño medio o grande y operarán únicamente en baja resolución (MI-LR y LI-LR). Las aperturas correspondientes estarán formadas por fibras de muestreo espacial de cielo de $0.3''$, (ver figura 5).

En un diseño del tipo “pick-and-place” todo haz de fibras debe estar controlado para asegurar que la trayectoria de salida desde el borde del campo a la clavija permanece recta, esta es la misión de los elementos retractores. En concreto, los retractores de OPTIMOS-EVE permiten una desviación de la trayectoria rectilínea de $\pm 14^\circ$, ya que dentro de este rango la fibra no se ve afectada por la degradación focal. Además de la trayectoria, los retractores controlan la tensión que soportan las fibras. La tensión debe ser lo suficientemente alta como para asegurar una rápida retracción, pero no tan alta como para vencer la fuerza del imán que sujeta la clavija al plato de campo. En el retractor la tensión es controlada mediante una polea deslizante, que se mueve longitudinalmente en contra de un muelle. La curvatura de las poleas de los retractores no es aleatoria, sino que debe cumplir unas condiciones para no afectar a la degradación focal de la fibra.

	Clavijas	Modos	Microlentes	Nº fibras	Cielo muestreado	Multiplex.	R	Apertura
PLATOS 1 y 3		7	0.3"	240	5000	0.9"		
		13	0.3"	8				
PLATO 2		19	0.18"	70	15000	0.9"		
		56	0.3"	30	5000	1.8" x 3"		
		13	0.3"	8				
PLATO 4		19	0.18"	70	15000	0.9"		
		49	0.09"	40	30000	0.81"		
		1560	0.3"	1	5000	7.8"x13.5"		
		13	0.3"	8				

Figura 5: Resumen de los distintos modos de observación de los que dispondrá cada uno de los cuatro platos. Se especifican los valores de multiplexado, resolución espectral (R), muestreado espacial de cielo de cada fibra y apertura de cada modo. Se representan el conjunto de microlentes de cada modo y el número de fibras a las que corresponde cada uno. Además, se presenta el diseño de las clavijas que corresponden a cada modo, las cuales determinan la apertura y contienen el sistema de inyección de luz mediante microlentes. Cada plato cuenta con una serie de fibras de control que aseguran una correcta adquisición de la luz. Estas fibras se colocan en la posición de estrellas brillantes del campo, actuando como guía.

El diseño del carrusel requiere que los retractores se plieguen por detrás del plato de campo para evitar colisiones con los platos adyacentes. Una consecuencia directa es que retractores alternativos alrededor del perímetro del campo deben situarse a distintas alturas por debajo del plato, ya que el espacio disponible cerca del centro es mucho menor que en el perímetro. Por otra parte, esta geometría da lugar a una salida natural de las fibras a través del cilindro rotador, situado en la parte posterior central de la montura del plato. Desde aquí, el conjunto de fibras se dirige al centro del carrusel, donde se encuentran con las provenientes del resto de campos para continuar su camino hacia los espectrógrafos.

Figura 6: (Izq.) Dos de los platos focales contendrán 240 retractores individuales correspondientes a los modos MO-LR. (Centro) Dado que el número de retractores en estos platos es muy elevado, para poder adaptarlos en la parte posterior de la montura es necesario colocarlos a dos alturas. Los otros dos platos albergan el resto de modos de observación, que requieren un menor número de clavijas y por tanto, un menor número de retractores; en consecuencia es posible utilizar un único diseño a una única altura. (Dcha.) Vista lateral de dos retractores consecutivos a distintas alturas. Las poleas cercanas al centro se corresponden con las poleas deslizantes.

2.2.6. Espectrógrafos de haz doble.

El concepto final del espectrógrafo se establece a partir del estudio de seis diseños distintos. La unión final de ideas tiene como objetivo alcanzar los requisitos científicos, cumplir con las limitaciones de coste, masa o volumen y disminuir los riesgos técnicos, asegurando que todos los elementos pueden ser construidos en el presente. Se necesitan dos espectrógrafos idénticos para dar cabida a al conjunto total de fibras. Cada espectrógrafo está formado por dos brazos, uno cubre el haz visible y el otro el infrarrojo cercano. Al observar un objeto determinado la rueda de fibras gira de manera que la rendija correspondiente se coloca en la posición activa. La luz, al entrar en el espectrógrafo es separada en dos haces y desviada a cada brazo por un dicroico.

La adaptación a cada resolución se consigue mediante el uso combinado de distintas redes y filtros, (se emplean redes del tipo VPH). En visible, se necesitan tres combinaciones de redes y filtros para el modo de baja resolución y nueve para los casos de resolución media o alta. En NIR se requieren 2 combinaciones para LR y 6 para MR o HR. El rango espectral completo se cubre con tres redes para el VIS y con dos en NIR.

En un entorno criogénico y tras una ventana, el espectrógrafo finaliza en una cámara rápida de gran campo y $f/1.86$, que dirige la luz a los pixeles del detector. La cámara está compuesta por 7 lentes de distintos tipos. Toda la óptica tiene un tamaño razonable, la lente de mayor tamaño es de 37 cm de diámetro y los colimadores se encajan en soportes rectangulares de 30 x 50 cm.

Figura 7: Uno de los dos espectrógrafos idénticos de OPTIMOS-EVE. El dichroico separa la luz que viaja por las fibras dando lugar a los brazos VIS y NIR. Cada haz es colimado antes de incidir en los filtros y redes. Distintas combinaciones de filtros y redes dan lugar al rango de resoluciones establecido para cada haz. Finalmente, el haz de luz se adentra en un entorno criogénico en el que se encuentran la cámara rápida de 7 lentes y el detector.

3. WEAVE: Espectrógrafo Multiobjeto de Gran Campo para el WHT

3.1. Telescopio WHT (William Herschel Telescope)

La concepción del telescopio William Herschel se remonta a finales de los años sesenta, cuando el telescopio Anglo-Australiano se encontraba en fase de diseño. Por aquel entonces, la comunidad astronómica británica sintió la necesidad de contar con un telescopio de tamaño similar en el hemisferio norte. La planificación comenzó en 1974, sin embargo, en 1979 los costes se dispararon y el proyecto estuvo a punto de ser cancelado. El proyecto fue rediseñado y se vendió una participación del 20% a los Países Bajos. En 1981 se dio el visto bueno al nuevo diseño, coincidiendo con el 200 aniversario del descubrimiento de Urano por William Herschel, razón por la que se decidió bautizar el telescopio en su honor. La construcción del edificio comenzó en 1983 y la primera luz tuvo lugar el 1 de junio de 1987, utilizando el instrumento TAURUS-2. El WHT, junto con el INT y el JKT forman el grupo de telescopios Isaac Newton (ING), financiado por el Particle Physics and Astronomy Research Council (PPARC) del Reino Unido, el Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de los Países Bajos y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Figura 8: *Telescopio WHT situado en el observatorio del Roque de los Muchachos.*

El WHT es un telescopio Cassegrain clásico. Su espejo primario es parabólico cóncavo y posee un diámetro de 4.2 metros. La superficie del espejo secundario tiene forma hiperbólica convexa, siendo su diámetro de 1 metro. Gracias a la incorporación de un elemento corrector de 3 lentes, el campo de visión útil en el foco primario es de 40 minutos de arco. La razón focal en este foco es $f/2.8$. Cuando el telescopio no opera a foco primario, el espejo secundario refleja la luz hacia la abertura central del espejo primario, alcanzando la instrumentación montada en el foco Cassegrain. El telescopio también incorpora un tercer espejo plano e inclinado a 45 grados para enviar la luz proveniente del espejo secundario a cualquiera de los dos focos Nasmyth. La longitud focal efectiva tanto para el foco Cassegrain como los Nasmyth es de 46.2 metros, (o razón focal $f/11$). El campo de visión sin obstrucción del Cassegrain directo es de 15 minutos de arco, y de 5 minutos de arco en los Nasmyth y el Cassegrain fuera de eje. El WHT es un telescopio multi-propósito equipado con un amplio rango de instrumentos científicos. De entre los logros científicos con el WHT destaca el descubrimiento de la primera Enana Marrón conocida y la detección de la primera imagen en el óptico de un estallido de rayos gamma.

Organización	INT, Isaac Newton Telescopes
Localización	Roque de los Muchachos, La Palma
Primera luz	1987
Altitud	2344 m
Diámetro	4.2 m
Área Colectora	13.8 m^2
Relación Focal	Cassegrain y Nasmyth, $f/1.1$. Foco primario, $f/2.8$
Longitudes de onda	óptico-infrarrojo cercano.
Montura	Alt-Azumutal
Focos	Un foco Cassegrain y 2 plataformas Nasmyth
Diseño óptico	Ritchey-Chretien Cassegrain. M1: Parabólico cóncavo de 4.2m M2: Hiperbólico convexo de 1.0 m M3: Plano inclinado 45°

Tabla 3: *Algunas de las especificaciones técnicas e información básica del WHT.*

3.2. WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer)

En marzo de 2010, noventa astrónomos de distintas instituciones se reunieron en Londres para asistir a una serie de conferencias bajo el título “Ciencia con el telescopio William Herschel en 2010-2012”. Fue aquí donde nació la idea de WEAVE, un espectrógrafo óptico multiobjeto de tamaño medio para el hemisferio norte, que será instalado en el foco primario del WHT en 2016.

El instrumento aprovechará el futuro corrector del foco primario y el corrector de dispersión atmosférica que serán instalados en el WHT. Gracias a estas mejoras, se aumentará el campo de visión desde los 40 arcminutos actuales hasta 2° de diámetro. Con un campo de visión seis veces mayor que AUTOFIB-2/WYFFOS (actual espectrógrafo del WHT), WEAVE podrá observar más de 1000 objetos al mismo tiempo.

Figura 9: *Recreación 3D de la posición de WEAVE en el foco primario del WHT. Para poder adaptar el instrumento en la montura será necesario construir un anillo de menor tamaño que el actual. Dado que el instrumento estará en el foco primario, girará con el telescopio y sufrirá distintas fuerzas de tensión, por lo que es importante distribuir el peso a lo largo de anillo a través de barras metálicas.*

El gran campo de visión al que podrá acceder el posicionador de fibras de WEAVE permitirá hacer frente a varios problemas científicos hasta ahora sin resolver, como la medición de velocidades radiales a las que se desplazan estrellas y galaxias o la medida de su composición química. WEAVE no sólo representará una mejora para el WHT, sino que perfeccionará la misión espacial GAIA y servirá como prueba para optimizar el diseño de instrumentos tipo MOS en el futuro telescopio E-ELT. Todas estas características quedan plasmadas en el significado de las siglas de WEAVE, en castellano: “Explorador de velocidades de área mejorada”.

3.2.1. La Ciencia y WEAVE

El principal objetivo de la misión Gaia es estudiar la formación, composición y evolución de la Vía Láctea y las galaxias del Grupo Local. Para ello, durante los primeros cinco años tras su lanzamiento en 2012, establecerá la posición en 3 dimensiones de distintos objetos, medirá mo-

vimientos propios y realizará diversos estudios fotométricos. Más de 109 estrellas brillantes con $m_v > 20$ se someterán a estudio, sin embargo, el espectrógrafo de velocidades radiales de Gaia, sólo podrá resolver eficientemente valores de velocidades radiales, metalicidad y parámetros estelares, en estrellas de $m_v < 17$.

Para sacar el máximo provecho a la misión, será necesario realizar un amplio censo espectroscópico desde Tierra, que completará las medidas del satélite y aumentará la muestra de objetos. WEAVE proporcionará herramientas claves para completar el censo de la Vía Láctea. Con espectroscopía de baja y media resolución ($R=5000$, $R=10000$) podremos obtener valores de: desplazamientos al rojo cosmológicos, velocidades de dispersión, indicadores de población estelar y velocidades radiales de alta precisión; estos parámetros junto con los valores de posición y movimiento propio que estudiará Gaia, permitirán completar la información de las 6 dimensiones del espacio de fases para estrellas con $17 < m_v < 20$. Además, con espectroscopía de alta resolución ($R=20000$) se prodrá llevar a cabo un etiquetado químico de elementos, para estrellas de $m_v < 18$.

WEAVE también dispondrá de una unidad de campo integral (IFU) con la que se realizará un survey en busca de formación estelar en galaxias de bajo desplazamiento al rojo. A mayores desplazamientos al rojo, WEAVE hará espectroscopía de grandes muestras de radiogalaxias, determinando la evolución tanto de la actividad nuclear como de la formación estelar desde la época de la reionización hasta el presente.

3.2.2. Requisitos Instrumentales

En esta sección se presentan los parámetros técnicos que permitirán abordar de forma eficiente los objetivos científicos desglosados en la sección anterior. Estos requisitos han sido establecidos por los miembros del grupo ING, teniendo en cuenta las recomendaciones del informe ASTRONET ETSRC.

- Modos de Observación

WEAVE contará con tres modos de observación. Un modo multiobjeto (MO) para observar fuentes puntuales, con fibras que recogen 1.2 arcosegundos de cielo. Una unidad extensa de campo integral (LIFU), con un campo de visión de 1 arcominuto de diámetro y fibras de 2 á 3 arcosegundos. Por último, un tercer modo formado por varias unidades de campo integral de menor tamaño, (mini-IFUs).

- Campo de visión

El FOV debe ser tan grande como sea posible para aumentar la velocidad del survey en el caso de objetos de densidad moderada. Se alcanzarán 2° sin viñeteo gracias al corrector atmosférico que será instalado en el foco primario.

- Resolución Espectral

Los programas científicos se agrupan en tres grupos en función de las resolución espectral requerida. Con $R=5000$ se realizarán tanto medidas de velocidades radiales de alta precisión, como surveys de desplazamiento al rojo cosmológico o estudios de evolución de la Galaxia. Para medir dispersión de velocidades en el disco de la galaxia se necesita una resolución espectral $R=10000$. Se incluye un modo de alta resolución, $R=20000$, para poder determinar abundancias químicas en estrellas de las Vía Láctea.

- Rango Espectral

Se estableció el rango desde 480 a 900 nm para poder proporcionar toda la información sobre la velocidad radial, aunque el objetivo es alcanzar de 370 a 980 nm.

- Multiplexado

El multiplexado necesario depende de la densidad y el número de objetos que se desea observar al mismo tiempo. Para el seguimiento de la velocidad radial es necesario un multiplexado de 800. En los casos de mediciones de abundancias químicas y surveys de evolución galáctica se ha establecido un multiplexado de entre 200 y 300. Finalmente, para los surveys de desplazamiento al rojo cosmológico el multiplexado ha de ser mayor de 1000, de hecho, los tiempos de observación son razonables para valores entre 2000 y 3000.

- Tiempo de exposición

Este requisito establece un límite de tiempo para la configuración del plato de campo. Para los estudios de la Vía Láctea y los programas cosmológicos la mayor parte de las observaciones serán de una hora. Sin embargo, los surveys para estudios evolutivos de galaxias, durarán desde 4 horas hasta incluso 20 en algunos casos.

FOV	2° sin viñeteo
Rango Espectral	400 - 950 nm
Resolución Espectral	R Baja: 5000 R Media: 10000 R Alta: 20000
Apertura	1.2", modo MOS 9" x 9", modo Multi-IFU 3' x 3', modo IFU
Muestreo espacial	1.2", modo MOS 0.8", modo multi-IFU 2.5", modo IFU
Multiplexado	800, modo MOS 10, modo multi-IFU 1, modo IFU

Tabla 4: *Resumen de los Requisitos Instrumentales de WEAVE.*

3.2.3. Visión general del instrumento WEAVE.

La filosofía del equipo de WEAVE es mantener un diseño simple pero efectivo. Por eso, se analizaron diversos instrumentos actuales, con el objetivo de determinar si podrían alcanzarse las especificaciones requeridas para WEAVE mediante el uso de componentes fuera de mercado, los cuales no solo reducen considerablemente el coste y los riesgos del proyecto, si no que conllevan un mantenimiento más simple del instrumento.

La elección del sistema de posicionamiento está marcada por el objetivo de maximizar el multiplexado, dentro de unos límites de coste y masa. En los últimos 20 años se han descatalogado sistemas que podrían usarse junto al concepto del instrumento 2dF. Con un diseño de este

tipo se esperaba alcanzar una precisión de posicionamiento de $5 \mu\text{m}$ a mayor velocidad, además de una reducción de la masa total. Se necesitarían retractores a dos alturas para colocar aproximadamente 1000 clavijas (del mismo diseño que las de 2dF) en un campo de visión de 2° . Dada la configuración de los platos focales, los elementos retractores no necesitarían plegarse hacia la parte posterior de estos, como ocurre en OPTIMOS-EVE. Existirá un único tipo de retractores colocados a distintas alturas en torno al plato. Podrían alcanzarse los requisitos científicos de Gaia con margen para incorporar modos IFUs en la misma configuración, sin embargo, para los surveys cosmológicos se necesitan más de 1000 objetos, lo que implicaría un reto para el diseño. Finalmente se ha decidido desplazar las fibras del modo IFU a la plataforma Nasmyth para mantener un buen rendimiento total.

Figura 10: (Izq.) Fotografía del instrumento AUTOFIB-2/WYFFOS actualmente instalado en el foco primario del WHT. (Dch.) Representación gráfica de los distintos elementos mecánicas que forman el instrumento. Se representan también las lentes correctoras de campo. Un primer conjunto de lentes hace la función de compensador de dispersión atmosférica (ADC). Gracias a estas podemos observar el rango completo de longitudes de onda, su función es acercar imágenes de distintas longitudes para que puedan observarse en la misma exposición. La última lente, o lente correctora crea un campo más plano y telecéntrico con el objetivo de que el seeing típico no exceda el tamaño de la apertura de la fibra.

El robot posicionador, se desplaza a lo largo de dos guías perpendiculares elevadas, o sistema puente, colocando las clavijas mediante una pinza con dos dedos situada en su extremo. Dado que los dedos de la pinza pueden girar, el posicionamiento se realiza con 3 grados de libertad, X , Y y θ . Cuando el plato está configurado un motor gira todo el bloque 180° , dejando el plato de campo con la nueva configuración en el plano focal del telescopio. El motor rotador es la principal estructura mecánica del sistema de posicionamiento, además de soportar el peso de los platos y los retractores, los ejes de rotación representan la salida natural de las fibras hacia el espectrógrafo.

Un foco y una cámara serán alojados en la pinza del robot posicionador. El foco se utiliza para iluminar artificialmente las distintas fibras, con el objetivo de conocer su posición en la rendija y asegurar una correcta transmisión de la luz. La fibras también pueden ser iluminadas en sentido inverso, es decir, desde el espectrógrafo, de manera que la cámara de la pinza puede tomar imágenes y testear la posición de la clavija en el plato focal.

Dado que el uso del máximo número de objetos simples (modo MO) es uno de los objetivos de WEAVE, el instrumento no cuenta con fibras de control si no que empleará una cámara de cielo. Se montará en un sistema puente sobre el plano focal y constará de dos subsistemas o dos cámaras, una apuntando al cielo y otra al plano focal. La cámara de cara al cielo es cofocal con las fibras y su función es testear la posición del plato respecto al cielo. La cámara de cara al plato focal se emplea para saber si el plato se ha desplazado de su posición.

Figura 11: *Sistemas retractores del instrumento GYES en los que se basará el diseño de WEAVE, que contará con un tercer nivel de alojamiento de clavijas.*

El modo múltiple mini-IFU permite el análisis de campos de velocidades de galaxias y otros objetos extensos. Este modo está formado por 10 unidades de campo integral de 10 píxeles espaciales cada una. La planificación de tres modos de entrada distintos (MOS, LIFU, mini-IFU) no limitan la configuración del modo multiobjeto (MOS). Cada modo simplemente se traduce en una interfaz diferente para el mismo espectrógrafo, dando accesibilidad a distintos temas científicos a muy bajo coste. Los riesgos asociados están en su mayoría relacionados con el hecho de que cada modo probablemente requiera una estrategia específica para la adquisición y reducción de datos.

Figura 12: *(Izq.) Esquema del posicionamiento de una clavija de acero sobre el plato de campo metálico. Las clavijas se unen al plato a través de un imán situado en su parte inferior. (Dch.) Ampliación del microprisma SF5 situado en un lateral de la clavija. Cada clavija tiene un microprisma que realiza la adquisición de la luz en el plano focal y la dirige a la entrada de la fibra.*

Tras estudiar distintas opciones, WEAVE contará con un espectrógrafo de doble haz, situado en una de las plataformas Nasmyth. El espectrógrafo, cuyo diseño deriva del de OPTIMOS-EVE, contendrá un microscopio a 604 nm y dos volúmenes de redes holográficas. Tanto las fibras simples (modo MOS), como las que forman las mini-IFUS, llegarán al espectrógrafo desde el plato focal, sin embargo, el campo integral IFU será iluminado en el foco Nasmyth.

4. La Luz y las Fibras Ópticas

Las fibras ópticas son guías de ondas dieléctricas. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de material similar, con un índice de refracción ligeramente menor. Los materiales de ambos se escogen de manera que la luz sufra reflexión total al llegar a la superficie de separación entre el núcleo y el revestimiento. La luz se transmitirá a lo largo del núcleo sin traspasar al revestimiento, reflejándose con ángulos muy abiertos de forma que prácticamente avanza por su centro. De este modo, se puede guiar la luz sin pérdidas por grandes distancias.

Figura 13: Estructura de una fibra óptica.

Si el diámetro del núcleo es del orden de micras se tratará de una fibra monomodo, en las que únicamente se transmite una longitud de onda. Estas son las fibras empleadas para la transmisión a grandes distancias ya que al tener un núcleo de menor tamaño que las fibras multimodo (fibras con núcleos de mayor diámetro y transmisión simultánea de más de un modo), la luz viaja casi de forma paralela al centro sin sufrir apenas atenuación.

4.1. Degradación de la Relación Focal (FRD)

La degradación de la relación focal (FRD- *Focal Ratio Degradation*) es la disminución de la relación F/D (distancia focal del telescopio entre diámetro o apertura de éste). En las fibras ópticas se produce FRD debido a la disminución del valor efectivo de la focal. La capacidad de una fibra para mantener la distribución angular del haz de entrada desde el telescopio hasta el espectrógrafo es de gran importancia. Las causas principales que dan lugar a la degradación focal son variaciones mecánicas en las dimensiones de la fibra a lo largo de su longitud (derivadas del proceso de fabricación) y variaciones de su forma en el proceso de configuración del instrumento (bajo el control del usuario). Las pequeñas variaciones del diámetro del núcleo de la fibra o de su revestimiento, pueden causar la alteración de la transmisión de ciertos modos como resultado de la FRD. Tanto las micro como las macrocurvaturas del cable de fibra provocarán FRD.

Figura 14: Curvas de transmisión intrínsecas de cuatro tipos de fibras Polymicro. OPTIMOS-EVE contará con fibras FBP, de menor coste y con mejor transmisión en el UV/Azul. La absorción en 1400 nm (debida a impurezas de agua) no es de gran relevancia ya que coincide en una zona concreta entre las ventanas J y H en la que no hay transmisión, (también debido a la absorción del agua). A la entrada de las fibras la luz llegará con una relación focal rápida de $F/3.65$, lo que permite limitar la FRD, de forma que a la salida se tiene una relación ligeramente degradada de valor $F/3.5$.

5. Marco en que se Desarrolla el Proyecto

Tras realizar una serie de simulaciones del posicionamiento de fibras, tanto para el instrumento OPTIMOS-EVE como para WEAVE, comenzaron a llevarse a cabo pruebas para una configuración real de “pick-and-place” en la Universidad de Oxford.

Durante la primera fase del test, tras adquirir un robot Kawasaki y una pinza con tres dedos de la marca Schunk, cuyo soporte al robot fue fabricado en los talleres de la misma Universidad, se fabricó también un prototipo de clavijas para OPTIMOS-EVE, usando imanes de tierras raras incrustados en clavijas de acero. Estas clavijas podían ser colocadas por el robot en posiciones específicas de un plato de acero de 0.6 x1.2 m, empleando un sistema de coordenadas de referencia definido por 3 clavijas, previamente colocadas cerca de los bordes de la plancha de acero. Una vez que las clavijas se han colocado en el plato, este puede llevarse directamente a una máquina de medida de coordenadas, la cual refiere la posición de cada clavija al mismo sistema de referencia interno. El principal objetivo de esta primera fase del test fue implementar una serie de correcciones para el movimiento en bucle abierto del robot, con las que corregir cualquier imprecisión sistemática propia de este; además pudo establecerse la precisión del posicionamiento del brazo.

Figura 15: Estado del montaje a la hora de la realización de las pruebas de “pick-and-place” de primera fase. Laboratorio situado en la Universidad de Oxford. Se observan una de las clavijas prototipo de OPTIMOS-EVE sobre el plato metálico. Pueden verse como en el plato se han realizado una serie de hendiduras con un torno, estas son las posiciones específicas que sirven para crear la base de coordenadas del robot y en las que se intenta medir la exactitud de posicionamiento durante la primera fase del test. Más tarde fue instalado en un lateral del plato un retractor prototipo de los instrumentos WEAVE y GYES, como se observa en la figura 28.

Una vez completada con éxito esta primera fase, el montaje fue ampliado con un retractor de fibras prototipo del instrumento GYES con una única fibra unida a una de las clavijas del laboratorio. El diseño de este retractor será el mismo que el de WEAVE, a diferencia de que este último tendrá un tercer nivel, que alojará dos clavijas a mayores. El objetivo de esta segunda fase estaba centrado en la realización de una prueba de fiabilidad, velocidad e impacto de las unidades retractoras como resultado del proceso continuo de posicionamiento. En una tercera fase, el montaje será empleado para analizar medidas ópticas de las fibras, e investigar el espectro de vibraciones que podrían ser transmitidas al instrumento desde el robot.

En un futuro se pretende continuar usando este laboratorio, ya que añadiendo una pequeña montura alt-azimutal al montaje, este podría ser adaptado para realizar pruebas de posicionamiento en foco primario, necesarias tanto para WEAVE como para el instrumento GYES del telescopio CFHT.

5.1. Objetivos a alcanzar

El proyecto de iniciación a la investigación realizado en el laboratorio de la Universidad de Oxford comprende dos partes, la primera de hardware y la segunda de software. La primera parte se enmarca en la segunda fase de la prueba de “pick-and-place”. El objetivo fue implementar el programa para la realización de la prueba de resistencia, fiabilidad y máxima velocidad de movimiento, del sistema retractor de fibras prototipo de los instrumentos GYES y WEAVE. A la

hora de iniciar el proyecto el elemento retractor prototipo estaba siendo fabricado y el laboratorio no contaba con la unidad retractor instalada en el borde del plato. Por tanto, durante el primer mes el objetivo principal fue estudiar el manejo del robot, así como sentar la bases para el futuro test.

La parte de software consiste en la implementación de un programa en lenguaje unix capaz de establecer comunicación con el Robot y con la pinza, de modo que pueda llevarse a cabo un manejo conjunto de ambos, ya que hasta el momento cada uno respondía únicamente a su propia interfaz. Este programa será de utilidad tanto para pruebas posteriores en el mismo laboratorio, como para la implementación de la interfaz del instrumento OPTIMOS-EVE, siempre que este finalmente contase con un sistema de posicionamiento mediante robots Kawasaki.

6. Funcionamiento del Robot Kawasaki y su Pinza robótica Schunk

Figura 16: Elementos que configuran el sistema del robot Kawasaki.

El Robot Kawasaki ejecuta órdenes, sin embargo, su cerebro es la CPU E Controller Series. En la CPU se almacena toda la información de variables, posiciones, programas o errores. La CPU se conecta con un cable de red Ethernet a un ordenador personal, que ha tener un sistema operativo windows 95, 98, 2000 o XP. Desde la terminal KRterm del PC, suministrada por Kawasaki, pueden darse instrucciones y ejecutar scripts en lenguaje de programación AS, el único lenguaje que entiende el robot. La CPU presenta dos modos de funcionamiento TEACH o REPEAT, el modo REPEAT permite ejecutar programas cuyos scripts han sido memorizados

previamente en la CPU, y el modo TEACH sirve para manejar manualmente el robot desde una consola conectada directamente con la CPU.

Figura 17: *Elementos que configuran el sistema de la pinza Schunk.*

La mano robótica Schunk ha sido adaptada a la parte final del brazo robótico mediante un soporte creado en los talleres de la Universidad de Oxford. Como ocurre con el robot, la pinza tiene su propio procesador independiente, el cual se conecta al ordenador personal a través de un puerto serial. La pinza se controla con una interfaz gráfica de usuario instalada en el PC, en la que se introducen los parámetros de apertura, velocidad o aceleración de movimiento de la pinza.

Fotografías de los elementos del laboratorio, ver Anexo 12.6.

6.1. Sistemas de Referencia del Robot Kawasaki.

El brazo robótico Kawasaki está formado por seis articulaciones (JT1, JT2, ..., JT6), indicadas en la imagen de la izquierda de la *figura 18*. En modo manual cada articulación puede moverse, de forma individual o combinada usando la consola. Por otra parte, el robot tiene implementados dos sistemas de coordenadas propias. El sistema de referencia “Base coordenadas”, con origen en la base del robot, o el sistema “Tool coordenadas”, con origen en la última articulación del brazo. Una vez instalada la herramienta de la mano, ya sea una pinza o cualquier otra, estas coordenadas pueden redefinirse para situar su origen en la punta de la herramienta. Toda posición, en cualquiera de los dos sistemas de referencia (Base o Tool), queda definida a través de 6 coordenadas, estas coordenadas son valores numéricos que indican cuánto se ha desplazado el robot desde el origen del sistema de referencia. Las coordenadas pueden ser, o bien los valores de

desplazamiento de las seis articulaciones desde su posición cero predefinida, o bien, un conjunto de tres coordenadas de desplazamiento lineal (x, y, z) y tres de desplazamiento angular (O, A, T), donde los ángulos O, A y T se corresponden con los ángulos de Euler. (Ver Anexo 12.1)

Figura 18: *Sistemas de coordenadas del Robot Kawasaki. (Izq.) Sistema de articulaciones JOINT. El brazo puede girar en torno a 6 ejes. El movimiento en este modo se realiza de forma manual desde la consola. (Centro) El sistema de coordenadas BASE tiene su origen en la base del robot. Tanto este como el sistema TOOL, con base en la herramienta (Dcha.), pueden emplearse en los distintos programas para mover el robot a determinadas coordenadas de posición.*

6.2. Movimiento Continuo del Robot (modo CP)

Figura 19: *Segmento de movimiento de la trayectoria descrita por el robot al desplazarse desde la posición actual a la posición final "pick". A la izquierda se lee la instrucción de programa que ejecutaría el movimiento.*

Cuando se ejecuta una instrucción de movimiento, como en el ejemplo de la ilustración, el robot recorre la trayectoria desde el punto inicial hasta el final graduando la velocidad de partida y de llegada. Primero el robot acelera suavemente desde su posición, hasta alcanzar la velocidad de cruce que haya sido establecida, a cierta distancia del punto de destino comienza a decelerar suavemente hasta detenerse en la posición final. Una serie como esta, llevadas a cabo por una instrucción, se denomina "segmento de movimiento".

En el caso de concatenar dos trayectorias, con dos puntos de destino: *pos.1* y *pos.2*, (ejemplo de la *figura 20*), ocurre que el robot acelera hasta alcanzar la velocidad especificada, pero no decelera cuando se aproxima a la posición final del primer segmento de movimiento, *pos.1*; en su lugar, redirige la trayectoria hacia la posición *pos.2*. Cuando el robot se acerca a *pos.2* decelera gradualmente hasta detenerse en el punto. Este movimiento está formado por dos segmentos generados por dos instrucciones de programa. Cuando el modo CP (trayectoria continua) está desactivado no existe superposición de movimientos y el robot realiza segmentos de movimiento independientes, alcanzado y parando en todas las posiciones intermedias

Figura 20: Segmentos de movimiento correspondientes a las dos instrucciones de programa *JMOVE pos.1* y *JMOVE pos.2*. (Izq) Con el modo CP (continuous path) activado el robot no alcanza el punto *pos.1*, antes comienza a redirigir su trayectoria hacia el siguiente punto. (Dcha.) Con el modo CP desactivado los segmentos de movimiento son independientes y el robot alcanza *pos.1*.

Aunque el modo continuo esté activado, puede que sea necesario alcanzar ciertas posiciones intermedias. En ese caso es posible emplear una serie de instrucciones que suspenden la ejecución del programa hasta que el robot no haya alcanzado realmente la posición final del segmento de movimiento. Estas instrucciones son útiles cuando el robot debe ser estacionado mientras ciertas operaciones son llevadas a cabo, como por ejemplo, cerrar la pinza. Por tanto, todos los programas desarrollados durante el proyecto mueven el robot en modo continuo y emplean ciertos comandos de ‘stop’ para detener la ejecución cuando sea necesario.

7. Primeros Pasos

7.1. Programas para la Definición del Sistema de Coordenadas

El primer paso, antes de generar ningún programa, es crear una base de trabajo respecto a la que serán definidos todos los puntos. Dado que será necesario mover el brazo en conjunto y no sólo la pinza, se define la base de operación “orig_frame”, respecto a sistema de coordenadas propio “BASE coordenadas”.

Para generar una base se necesitan tres puntos de referencia. El método para definirlos es el siguiente, (*ver figura 21*). Se coloca una de las clavijas en la hendidura número 1 y a continuación se desplaza el robot, con la pinza paralela al plato, hasta la posición contigua marcada con la cruz roja. El dedo de la pinza debe situarse a la altura del escalón de la clavija, como se representa en la imagen derecha. A continuación, mediante el comando `HERE[variable]` se guarda en “BASE coordenadas” la posición marcada con la cruz roja en la variable *orig_init_1*. Este proceso se repite en los otros dos puntos representados en la *figura 21*, generando las variables *orig_init_2*

y *orig_init_3*. El tercer punto requiere una mayor precisión ya que no existe una hendidura a la que referirlo, aunque lo lógico sería emplear la del borde del plato de campo, ocurre que el robot no alcanza esta zona.

Figura 21: (Izq.) Representación gráfica del plato de campo. Recreación de los puntos de referencia empleados para generar una base de trabajo. Los círculos grises representan las hendiduras realizadas en el plato para insertar las clavijas. (Dcha.) Visión frontal de la pinza en el momento de guardar los puntos de referencia.

Una vez definidos los tres puntos, se genera la base de trabajo con los comandos FRAME y POINT, ejecutando en la terminal KRterm del PC: `> POINT ORIG_FRAME=FRAME[orig_init_2, orig_init_1, orig_init_3, orig_init_2]`.

Figura 22: Descripción de las variables de entrada de la instrucción FRAME.

Tras crear el sistema de referencia “orig_frame”, el siguiente paso consiste en definir en esta base el conjunto de puntos que serán empleados para generar los distintos programas (ver figura 23). Concretamente, es necesario definir posiciones sobre las hendiduras (*up_{mi}*, donde *i*=1,2 ó 3), en las que el robot se detendrá a abrir la pinza antes de descender a agarrar las clavijas en las posiciones (*mi*).

Aunque los primeros programas fueron referidos a la base “orig_frame”, un sistema con origen en *m2* en lugar de en *newp2*, resultaba mucho más práctico. Siguiendo el método anterior, se definió la base final de operación con origen en *m2*, “base_mag”, respecto a la cual fue implementado el test de la unidad retractora.

Una vez definida la base “base_mag”, empleando los tres puntos *null_{mi}* (puntos *mi* en base “BASE_coordenadas”), tanto estos como los *up_{mi}* fueron redefinidos en la propia base como *magi* y *up_{magi}* respectivamente.

Figura 23: Para definir los puntos up_mi y mi (donde $i=1,2$ ó 3) se precisan 3 movimientos. Primero se fijan los puntos up_pi elevando 50 mm el robot desde las posiciones $newpi$, se usa la instrucción $JAPPRO[var, valor]$, que desplaza la variable “var” una cantidad “valor” en $Z \oplus$. Con la instrucción $SHIFT$ se mueve el robot 44.5 mm en $X \oplus$, creando las posiciones up_mi . Por último se desciende 46 mm para guardar las puntos mi . (Izq.) Posiciones de los puntos sobre el plato. (Dcha.) Gráfico de alturas de los puntos referidas al tamaño de una clavija. Distancias en mm.

 Scripts relacionados, ver Anexos 12.4.1, 12.4.2 y 12.4.3. Lista de comandos AS ver Anexo 12.5. Coordenadas de las variables de posición, ver Anexo 12.3

7.2. Programas para realizar Movimientos en Círculos

Debido a la geometría circular de los platos de campo, tanto de OPTIMOS-EVE como de WEAVE, las clavijas de fibras deberán ser posadas sobre el plato siguiendo un patrón circular. Con este objetivo, se investigaron distintos métodos para describir un patrón de este tipo con el robot Kawasaki. Un programa así será útil, no sólo para el sistema de posicionamiento de OPTIMOS-EVE, si no para la realización del test final de fiabilidad de la fibra, en el que se simularán los movimientos de las fibras ópticas en un funcionamiento normal del telescopio, lo que implicará seguir una trayectoria circular.

7.2.1. Función C1/C2 MOVE

Con el primer programa implementado *newcircle.as* el robot describe una trayectoria circular de 5 cm de radio pasando por cuatro puntos: up_m3 , up_c2 , up_c3 , up_c4 . Definidos previamente con el comando $DRAW[var, \delta x, \delta y, \delta z, \delta O, \delta A, \delta T]$, que mueve el robot desde la variable indicada la cantidad establecida para cada coordenadas. Para desplazar el robot de un punto a otro en una línea curva, se emplean las instrucciones C1 y C2 MOVE, cuyo funcionamiento se explica gráficamente en la figura 24.

Figura 24: (Izq.) Trayectoria circular interpolada mediante comandos C1/C2 MOVE. El comando C1MOVE comienza o continúa el movimiento circular, C2MOVE lo finaliza. Las línea de instrucción C1MOVE[p2] comienza el movimiento circular, desplazando el robot desde la posición p1 hasta p2. Existen dos trayectorias posibles, la línea continua o la discontinua, para elegir una u otra el sistema lee la siguiente línea del programa. Si fuese del tipo C2, el próximo movimiento sería el último y dado que se realiza un movimiento circular interpolado, el robot describiría una circunferencia de igual curvatura entre los puntos p1, p2 y p3; es decir, la línea continua entre p1 y p2 y la discontinua entre p2 y p3. Sin embargo, como el siguiente comando es C1 la trayectoria elegida entre p1 y p2 es la continua. (Dcha) Patrón circular descrito por el brazo robótico ejecutando el programa newcircle.as

🔗 Script newcircle.as, ver Anexo 12.4.4.

7.2.2. Sistema de Referencia Polar

Dos claros motivos hacen que el programa *newcircle.as* no se adapte a los requisitos con vistas a implementar el test de resistencia. El primero, es que no es necesario que el robot siga una trayectoria circular, si no que son las clavijas la que deben posarse en el plato con un patrón de este tipo, independientemente de movimiento del robot. El segundo, es que las instrucciones C1 y C2 MOVE precisan leer la siguiente línea del script para decidir la trayectoria del robot, sin embargo, entre dos líneas de movimiento el robot debe posicionar las clavijas; de manera que la línea consecutiva a una instrucción C1/C2 MOVE no es otra instrucción C1/C2 MOVE y el robot no podrá decidir su trayectoria.

Se emplearon coordenadas polares con el objetivo de resolver analíticamente los puntos de posicionamiento situados en el lugar geométrico de los semicírculos con centro en el robot. Dados los parámetros de radio de la circunferencia y ángulo de cada punto respecto al eje X del sistema “base_mag”. Se calculan las coordenadas X_p e Y_p de cada punto en la trayectoria semicircular, tal y como se muestra en la *figura 25*.

El programa *newcicrgrip.as* emplea un bucle FOR para determinar la posición de tantos puntos como sean necesarios en un mismo semicírculo. Los puntos P_1 , P_2 , etc. de un mismo semicírculo de radio R, se calculan iterando las expresiones de X_p e Y_p en el bucle, aumentando el ángulo un número entero de veces en cada iteración. A continuación, se muestra un ejemplo de un bucle FOR de 5 iteraciones, con el que se calcularían las coordenadas X_p e Y_p de 5 puntos separados 10° sobre un semicírculo de radio R con centro en el robot. ($m \equiv$ número de

iteraciones \equiv de puntos a determinar. $n \equiv$ número entero de grados que aumenta el ángulo en cada iteración).

```

m=5
n=0
FOR 1 TO m
  Xp=R*cos(Ω + n) + a
  Yp=R*sen(Ω + n)
  n=n+10
END

```

Conocido el método y los comandos necesarios para calcular las posiciones en la trayectoria semicircular, el siguiente paso es colocar realmente las clavijas. Se define la posición $m1$ como la posición de abastecimiento de clavijas, esto significa que en cada iteración el robot se desplazará a up_m1 , lugar en que se abrirá la pinza, para después descender a $m1$, donde se habrá situado una clavija para ser tomada y llevada al punto calculado del semicírculo.

Figura 25: Los semicírculos se centran en el punto null, que coincide con la posición del robot, (null es el origen del sistema “BASE-coordenadas”). Un punto cualquiera P, contenido en el semicírculo de radio R, queda determinado por los parámetros R y Ω (ángulo respecto al eje X). Todo punto se define respecto al sistema de referencia “base_mag”, con origen en mag2. A la derecha, se muestran las expresiones analíticas de las coordenadas X_p e Y_p en función de los parámetros polares, (R, Ω) y el parámetro “a”, que representa la distancia entre el robot y el origen del sistema de referencia. La zona gris es un “área muerta”, en ella el robot no puede operar porque su brazo y su antebrazo colisionan.

Como se ha explicado en la sección 6, la pinza se controla a través de su propia interfaz, independiente del sistema Kawasaki. Por tanto, los procesos de apertura y cierre de la pinza no pueden automatizarse en el programa *newcicrgrip.as*. Para salvar este inconveniente técnico se emplea la instrucción SWAIT[señal], que detiene la ejecución del script hasta que se haya activado la condición “señal”. Se establecen dos señales, 2001 confirma que la pinza está abierta y 2002 que está cerrada, estas dos señales se asocian a dos botones creados en la interfaz gráfica de la consola Kawasaki, (ver figura 26). Cuando el robot alcance la posición up_m1 se detendrá la ejecución a la espera de recibir la señal 2001 y se enviará un mensaje por pantalla que indica al

operario que abra la pinza. Tras introducir los parámetros de apertura en la interfaz de la pinza, el operario pulsa el botón de la consola asociado a la señal 2001, de manera que el programa continúa ejecutándose tras recibir la señal que esperaba. El mismo proceso ha de repetirse para colocar las clavijas en el semicírculo o para cerrar la pinza en el punto de abastecimiento *m1*.

Figura 26: Panel de interfaz de la consola Kawasaki. Se han creado dos botones en los que se lee: “Open and accept” y “Close and accept”. Pulsando el primero se activa la señal 2001 y pulsando el segundo la señal 2002. Los botones cambian a color verde cuando la señal ha sido activada. Por seguridad todos los botones de la interfaz están bloqueados, para activarlos debe pulsarse la tecla que tiene dibujado un dial, de forma que cuando la rueda está girada hacia la derecha la interfaz estará activa.

Figura 27: Fotografía del Robot Kawasaki mientras ejecuta el segundo script del programa *newcircgrip.as*, 6 de las 11 clavijas ya han sido colocadas en el patrón semicircular de radio 400 mm. En el momento de la fotografía el robot se encuentra en el punto *up_m3*. Este punto se emplea como posición de seguridad (desde *up_m3* el robot puede desplazarse a cualquier lugar del plato sin chocar consigo mismo).

Teniendo en cuenta todo lo anterior se creó el programa final *newcirgrip.as*, que contiene dos scripts: el primero posiciona dos clavijas en un semicírculo de 244.5 mm de radio y el segundo un total de once en semicírculo de 400 mm. Las clavijas colocadas en el plato del laboratorio empleando *newcirgrip1* y *newcirgrip2* se muestran en la *figura 27*.

Este programa sí representó un gran avance en la dirección correcta ya que el test del retractor está completamente basado en él.

↳ *Script newcirgrip.as, ver Anexo 12.4.5.*

8. Test de Resistencia y Fiabilidad de la Fibra

Una vez que el retractor fue instalado en el plato del laboratorio, pudo comenzar el test de resistencia de la fibra. Como se muestra en la *figura 27* el plato metálico fue cortado para insertar el retractor, que se sujeta al plato mediante un soporte diseñado y fabricado en los talleres de la Universidad. Se trata de un retractor prototipo del instrumento GYES que cuenta con cuatro canales de fibras en dos niveles de aparcamiento, aunque el retractor del montaje dispondrá únicamente de un cable de fibra contenido en uno de los dos canales del nivel superior. El extremo del cable está unido a una de las clavijas del laboratorio.

Figura 28: Retractor instalado en el plato del laboratorio. Se realizó un pequeño orificio a una de las clavijas para introducir el extremo del cable de fibra a la salida del retractor. El área de acción del retractor aparece delimitada en rojo por los radios máximo y mínimo que en los que puede posicionarse la clavija desde el retractor.

Los elementos retractores, además de controlar la tensión que sufren las fibras, controlan su curvatura, ya que si se supera el rango establecido la degradación focal (FRD) producida en el interior de las fibras, alcanza valores inaceptables para un correcto funcionamiento del sistema de adquisición de luz del instrumento. Este hecho, determina no sólo el tamaño de las poleas del

retractor, si no también el interior del canal por el que se mueve la fibra en la zona de salida al plato. La forma del canal sólo permitirá colocar la fibra siguiendo trayectorias con ángulos de $\pm 14^\circ$ respecto al retractor, limitando el área de acción del retractor a un cono de 28° con vértice en la posición de aparcamiento. Esta no es la única limitación, la longitud del cable conlleva una distancia máxima de posicionamiento de 221 mm de radio respecto al retractor. Existe también una distancia mínima de posicionamiento de 65 mm de radio, ya que al estar el retractor a cierta altura sobre el plato, si se posase la clavija en un radio menor la fibra óptica sufriría de nuevo una curvatura inaceptable.

El test del retractor consiste en posar repetidas veces la clavija unida a la fibra en tres puntos separados 14° , siguiendo un patrón semicircular dentro del área de acción del retractor. De esta manera se pretende medir el número de veces que puede ser colocada la fibra a determinada velocidad hasta que el retractor falle, es decir, establecer la fiabilidad y la resistencia de éste.

Se definirán nuevos puntos en “base_mag”, tanto puntos de agarre de la clavija sobre el retractor (ver figura 29), como los tres puntos de posicionamiento separados 14° y contenidos en un mismo semicírculo con centro en el retractor. El método para calcular las coordenadas (x, y, z) de estos puntos se desarrolló en la sección anterior, sin embargo, ahora será necesario indicar al robot no sólo a donde tiene que dirigirse, si no como debe hacerlo, como debe moverse para no retorcer la fibra en el camino. Por tanto, debe controlarse el giro de la pinza con el fin de que el cable de fibra se mantenga siempre recto en dirección al retractor, evitando curvaturas indeseadas.

Figura 29: (Izq.) Se definen tres puntos sobre el retractor a tres alturas distintas. Colocando la pinza abierta a 5 mm sobre la base cilíndrica de la clavija en la posición de aparcamiento del retractor, se define orig_ret en “BASE coordenadas”. Esta será la posición de agarre de la clavija. El margen de 5 mm respecto a la base se debe a que la clavija podría deslizarse entre los dedos de la pinza al posarse en el plato. Con el primero de los 5 subprogramas del script newretractest.as se definen los puntos orig_up_ret y orig_init_ret, el primero situado a 2 mm sobre orig_ret, servirá para desmantar la clavija del aparcamiento, y el segundo a 32 mm sobre orig_ret servirá para colocar el robot sobre el retractor antes de descender para agarrar la clavija. Con newretractest2 se redefinen estos puntos en “base_mag”. (Dcha.) Vista superior de la orientación de los dedos de la pinza a la hora de acercarse al retractor.

8.1. Control del Giro de la Pinza

Con el fin de controlar la orientación de la pinza de forma independiente, una primera propuesta fue emplear el sistema de referencia “TOOL coordenadas”, definido en el extremo de la herramienta. Sin embargo, controlar el giro de la pinza es equivalente a controlar la rotación del robot entorno al eje Z. Dado que la pinza siempre está orientada hacia abajo (no varía JT6), resulta innecesario cambiar de sistema, ya que el eje Z del sistema TOOL sería paralelo al de “base_mag” y por tanto equivalentes para este objetivo.

Cada variable de posición queda determinada por tres coordenadas espaciales y tres angulares que se corresponden con los ángulos de Euler. El primer ángulo de Euler está asociado a la rotación de un sistema respecto a su eje Z (ver anexo 12.1), de manera que variando esta coordenada 14° entre los puntos del retractor y los del semicírculo, la pinza habrá girado lo suficiente como para que la fibra mantenga una trayectoria rectilínea en dirección al retractor. Aunque podría pensarse que no sólo ha de fijarse el giro en la posición final, si no en toda la trayectoria, ocurre que en el modo continuo de desplazamiento (modo CP) este giro se realiza automáticamente de forma progresiva.

Figura 30: Expresiones analíticas de las coordenadas lineales y angulares de los tres puntos up_pick1 , up_pick2 , y up_pick3 , situados en un semicírculo de radio R con centro en el retractor. Las coordenadas de estos puntos se expresan respecto al retractor, concretamente respecto al punto up_ret en “base_mag”. La zona en rojo corresponde al área de acción del retractor, es decir, la zona del plato en la que puede operar. Los puntos $pick1$, $pick2$ y $pick3$ se sitúan a la misma altura que el punto ret (2 mm por debajo de los up_pick).

Se genera el script *newretractest.as* compuesto por cinco subprogramas. Los dos primeros definen los puntos sobre el retractor explicados en la figura 29, con el tercero se agarra la clavija en la posición de parking del retractor y con el cuarto se definen parámetros como el radio del semicírculo o las coordenadas a e b de cada punto contenido en él. Por último, el quinto subprograma, desplaza la clavija desde el retractor a tres puntos separados entre sí 14° y situados en una semicircunferencia dentro del área de acción del retractor, (puntos $pick1$, $pick2$

y *pick3*, ver figura 30). Desde la posición del retractor, con el comando DRAW, se definen las coordenadas lineales x e y en función de los parámetros polares de radio y ángulo. Además se ordena rotar la pinza $\pm 14^\circ$ para definir la variación de la coordenada angular θ respecto al retractor. La coordenada lineal z se controla con el comando JAPPRO. Podría implementarse con DRAW pero este comando precisa un pequeño intervalo temporal de espera después de ser compilado y dado que este test se ejecuta de forma continua, el tiempo es un factor a tener en cuenta.

8.2. Realización Test y Conclusiones

Compilando de forma cíclica el script *newretractest.as* comenzó a realizarse el test de resistencia y fiabilidad del retractor. Una cámara web fue instalada en la sala del robot para grabar en todo momento el desarrollo de la prueba y dejar constancia de cualquier incidencia. Al final del script se añade la línea $n = n + 1$ que cumple la función de contador de compilaciones. Además se dispone de un cronómetro para llevar la cuenta del tiempo total de ejecución de la prueba.

Se esperaba poder posicionar la fibra aproximadamente 10.000 veces antes de que el retractor diese algún fallo, lo que implicaría realizar una prueba de 38 horas. El programa fue compilado 942 veces, posicionando la clavija 2.826 veces en una prueba de 11 horas. Aunque la polea deslizante rozaba en el interior del retractor no se produjo ningún fallo relevante y el verdadero motivo para detener el test fue que el giro de la pinza no se ajustaba completamente a las expectativas, la fibra experimentaba una pequeña curvatura en la zona cercana al retractor.

Figura 31: *Dispositivo contador que podría colocarse en el interior del retractor. Este elemento recoge una cuenta de 0 si nada obstruye el espacio entre las dos placas y de valor 1 si ocurre lo contrario.*

Esta curvatura se debía a una rotación demasiado lenta de la pinza al recorrer el tramo desde el retractor hasta el punto de posicionamiento. El robot comienza a girar cuando se ha alcanzado la zona de movimiento uniforme del segmento de movimiento, lo que ocurre a un radio demasiado alto. Este handicap fue resuelto definiendo un punto intermedio en la misma trayectoria, con 14° de giro pero a un radio de 10 mm respecto al retractor. De esta forma, el robot rota más rápido para alcanzar el giro establecido a una distancia más cercana, el único inconveniente es que al detenerse en este punto tardará más en recorrer la trayectoria.

Tras resolver el problema, el test no fue reanudado pero las bases para su realización quedaron completamente establecidas. Además, se propuso utilizar un dispositivo contador que simplificaría notablemente la prueba. Este pequeño elemento electrónico podría ser integrado en el interior del retractor, de manera que en cada posicionamiento el cable de fibra se moverá entre las dos placas del dispositivo, dando lugar a la lectura de 1 en lugar de 0, (ver figura 31).

Una vez finalizado este test, ha de repetirse modificando las velocidades de posicionamiento, con el fin de determinar el tiempo total de configuración del plato de campo de OPTIMOS-EVE mediante robots Kawasaki. Deberá investigarse el comando SPEED[*speed, rotational speed, always*], con el que también sería posible controlar la velocidad de giro de la pinza sin necesidad de definir un punto intermedio; aunque entonces tendrá que definirse la base “TOOL coordenadas” en el extremo de la pinza, ya que la instrucción *rotational speed* se refiere a la velocidad de rotación del sistema TOOL.

✍ *Script newretractest.as, ver Anexo 12.4.6.*

9. Desarrollo de una Interfaz de Comunicación Común.

El objetivo es integrar el manejo del robot y la pinza en un mismo lenguaje y controlar ambos dispositivos desde en una misma interfaz común. Además de facilitar el desarrollo de futuras pruebas en el laboratorio, será de utilidad a la hora de programar la interfaz final del instrumento OPTIMOS-EVE.

Hasta el momento, el robot Kawasaki se controla mediante la terminal KRterm, desde la que se envía información en lenguaje AS a la CPU del robot (E Controller Series). Para intercambiar un flujo de datos entre los dos dispositivos, el PC y la CPU se conectan en red, estableciéndose una unión del tipo Telnet. Este protocolo establece una conexión entre dos IPs, la del dispositivo esclavo (CPU, IP: 192.168.0.2) y la del máster (PC, IP: 192.168.0.1) y envía datos a través de un puerto fijo (puerto nº 23) a una determinada tasa de transmisión o velocidad (baudrate = 9600 bits). Al portátil, que tras crear la interfaz común actuará de máster, se le asigna la IP: 192.168.0.3.

Lo ideal sería poder eludir completamente el lenguaje AS, que es particular y único de Kawasaki, sin embargo, tendría que descifrarse la señal básica que la CPU envía al robot, es decir, el código de bits enviado. Dado que existen miles de posibles combinaciones de movimientos descifrar todas ellas se presenta complicado, a diferencia del caso de la pinza en el que sólo existen dos instrucciones: abrir y cerrar. Finalmente, se determina emplear una interfaz común desde la puedan ejecutarse programas en lenguaje AS que hayan sido almacenados en el E Controller Series con anterioridad y con la que se pueda establecerse la conexión Serial con la pinza.

Desde el PC y a través de la terminal Command Prompt pudo realizarse la conexión Telnet, así como ejecutar un programa sencillo y redefinir un variable definida en este. Por tanto, se comprueba que es posible ejecutar programas AS desde otra terminal, siempre que estos hayan sido previamente guardados en el E Controller a través de la KRterm. Además cualquier variable definida en un programa AS y memorizada en el E Controller Series puede ser redefinida. Aunque con Command Prompt se crea la conexión Telnet, el objetivo es buscar una terminal con la que poder establecer también la conexión Serial.

La pinza se conecta con un cable RS232 al puerto serial COM2 del PC. Antes de introducir ningún parámetro de movimiento, lo primero es abrir la interfaz MCDemo 1.4.1.0 para establecer la conexión y referenciar la pinza; es decir, definir el punto origen de movimiento, que generalmente coincidirá con la posición de cerrado. En las pestañas de la interfaz gráfica, *Outgoing e Incoming Data* puede leerse el código hexadecimal básico que se transmite a por el cable RS232 entre el PC y el procesador Schunk.

Código de Apertura de la Pinza. (pos, v, ac, I) $\equiv(6.5 \text{ mm}, 2 \text{ mm/s}, 2 \text{ mm/s}^2, 1.5 \text{ A})$

```
0x05 0x0C 0x11 0xB0 0x00 0x00 0xD0 0x40 0x00 0x00 0x00 0x40 0x00
0x00 0x00 0x40 0x00 0x00 0xC0 0x3F 0xF0 0x16
```

Código de Cierre de la Pinza. (pos, v, ac, I) $\equiv(0 \text{ mm}, 2 \text{ mm/s}, 2 \text{ mm/s}^2, 1.5 \text{ A})$

```
0x05 0x0C 0x11 0xB0 0x00 0x00 0x00 0x3F 0x00 0x00 0x00 0x40 0x00
0x00 0x00 0x40 0x00 0x00 0xC0 0x3F 0x8A 0x39
```

Por tanto, aunque se utilice la interfaz gráfica MCDemo para introducir los parámetros de movimiento, el código fuente o secuencia hexadecimal correspondiente es conocido. Las secuencias hexadecimales presentan una estructura caracterizada por un código de colores.

ID **Data Length** **Command** **Data** **CRC16**

ID: (2 bits) Identificación del módulo que envía la señal.

PC $\equiv 0x05 \ 0x0C$, Pinza $\equiv 0x07 \ 0x0C$

Data Length: (1bit) Número de bits de la línea de instrucción: *Command + Data*.

0x11(Hexadecimal) = 17 (Decimal)

Command: (1 bit) Código hexadecimal del comando a ejecutar.

0xB0 \equiv Conduct motion run.

Data: (16 bits) Parámetros requeridos por el comando.

Posición (0.0 mm) $\equiv 0x00 \ 0x00 \ 0x00 \ 0x3F$

Posición (6.5 mm) $\equiv 0x00 \ 0x00 \ 0xD0 \ 0x40$

Velocidad(2 mm/s) $\equiv 0x00 \ 0x00 \ 0x00 \ 0x40$

Aceleración (2 mm/s²) $\equiv 0x00 \ 0x00 \ 0x00 \ 0x40$

Intensidad de Corriente (1.5 A) $\equiv 0x00 \ 0x00 \ 0xC0 \ 0x3F$

CRC16: (2 bits) Cada instrucción se etiqueta con un código de control de dos bits.

Bits de control asociados a “Abrir Pinza” $\equiv 0xF0 \ 0x16$

Bits de control asociados a “Cerrar Pinza” $\equiv 0x8A \ 0x39$

Una vez que se ha profundizado en el funcionamiento del software del robot Kawasaki y la pinza Schunk, resulta evidente la necesidad de un lenguaje genérico con el que ejecutar programas AS y enviar instrucciones a la pinza. Pero antes de decidir este lenguaje común, se investigó una terminal desde la que poder conectarse a la red Telnet y a la pinza. En el entorno Windows del PC se trató de crear la conexión en red con HyperTerminal y con el emulador de terminal PUTTY, que también dan soporte a conexiones Serial. Por otra parte, se intentó configurar el puerto Serial en la propia terminal KRterm de Kawasaki. Estos intentos no resultaron muy satisfactorios, pues resultaba sencillo enlazar la red Telnet pero no así el puerto Serial. Además,

aún de haber sido posible abrir el puerto Serial con la terminal KRterm, no habría sido lo más eficiente ya que es precisamente el lenguaje AS el que trata de eludirse.

Finalmente, se concluyó que sería de mayor utilidad realizar un software en un entorno tipo Unix, pues este será con seguridad el lenguaje de la interfaz final del instrumento. Con un Mac OS X comenzó a investigarse como crear la conexión Telnet mediante la terminal Xterm, gestionada por el servidor de ventanas X11 (que dota de interfaz gráfica a los sistemas Unix) y con el emulador TERMINAL, nativo del sistema operativo MAC OS X de Apple. Ambas terminales proporcionan el intérprete de comandos Bash basado en la Shell de Unix, el cual es el predeterminado en la mayoría de sistemas GNU/Linux y Mac OS X.

Con cualquiera de las dos terminales, Xterm o TERMINAL, es posible crear la red Telnet, pero tras logearse en la CPU del robot este envía una señal que rompe la línea de comandos. Aunque el fallo se soluciona introduciendo las órdenes *mode character* y *mode line*, no es posible establecer la conexión a través de un script y por tanto, esta solución no resultaba de utilidad.

1) sets up gripper @ gripper	;Abre conexión Serial con la Pinza.	
2) sets up telnet @ tn	;Abre conexión Telnet con el Robot.	
3) gripper.command('OPEN')	;Envía código vía Serial para abrir la Pinza.	
4) exec pick	;Ejecuta script pick.as, (robot a la posición de agarre).	
gripper.command('CLOSE')	;Envía código vía Serial para cerrar la Pinza.	
string0= 'x=' + x	;Definición de las variables (x,y,O) del punto de "pickoff".	
string1= 'y=' + y		
string2= 'O=' + O		
tn.write(string0)	;Envía los nuevos parámetros (x,y,O) vía Telnet al Robot.	
tn.write(string1)		
tn.write(string2)		
exec goto	;Ejecuta script goto.as, (ir al punto de posicionamiento).	
exec lower_robot	;Descenso a la posición de "pickoff".	
gripper.command('OPEN')		
exec raise_robot	;Ascenso del robot.	
<i>EJECUTAR SCRIPTS .AS</i>	<i>ABRIR Y CERRAR PINZA</i>	<i>CONEXIÓN TELNET</i>
3) exec(program AS)	3) gripper.command(z)	2) sets up telnet @ tn
command="ex program-newline	open= 0x05, 0x0C, ..., 0x16	import tenetlib
tn.write(command)	close= 0x05, 0x0C, ..., 0x39	HostServer="192.168.0.2"
a=tn.read_until("Program completed.")	if z='OPEN'	newline= "\n"
print a	gripper.write(open)	username="as" +newline
	else if z='CLOSE'	telnet=Telnetlib.Telnet(HostServer)
<i>CONEXION SERIAL</i>	gripper.write(close)	telnet.read_until("login:")
1) sets up gripper @ gripper		telnet.write(username)
gripper=serial.serial('dev/...', 9600')		a=telnet.read_until(">", 4)
gripper.open()		print a
gripper.isOpen()		telnet.close()

Tabla 5: Versión preliminar del script en Python. Tras establecer las conexiones Telnet y Serial mediante los subprogramas *sets up telnet @ tn* y *sets up gripper @ gripper*, pueden ejecutarse los scripts AS (*pick.as*, *goto.as*, *lower_robot.as* y *raise_robot.as*) almacenados en la CPU robot; así como enviar el código hexadecimal de apertura o cierre de la pinza con el comando *gripper.command(z)*. Las variables (*x*, *y*, *O*) guardadas en la memoria del robot, se redefinen para calcular un nuevo punto de posicionamiento.

Pese a que es posible superar este inconveniente con la herramienta Expect, que permite generar scripts que continúan ejecutándose tras esperar por una señal externa (como es la confirmación del login del robot), se determina que la mejor solución sería implementar un script en un lenguaje de programación multiplataforma como Python. Con este lenguaje es posible abrir las comunicaciones vía Serial con la pinza y vía Telnet con el robot. En consecuencia, podrá enviarse el código hexadecimal de apertura o cierre de la pinza en el mismo script en el que se ejecutan programas AS precargados en la CPU. En la *Tabla 5* se muestra la primera versión desarrollada del script en Python. En la parte inferior de esta tabla se presenta el desarrollo del código necesario para crear las conexiones tipo Telnet y Serial mediante Python.

↪ *Tabla de equivalencias del código ASCII en hexadecimal, decimal y Octal, ver Anexo 12.2.*

9.1. Comunicación con el ROBOT KAWASAKI

Hasta el momento se ha dividido el proceso de posicionamiento de las clavijas en cuatro subprogramas: *pick.as*, *goto.as*, *lower_robot.as* y *raise_robot.as*. El gran inconveniente de esta distribución del código es la gran pérdida de tiempo generada, la cual se deriva de la necesidad de encender y apagar el motor del robot tras la ejecución de cada subprograma. Será necesario crear un programa AS único para todo el proceso con el que podamos “comunicarnos”, es decir, enviar y recibir señales desde el portátil que activen cada uno de los movimientos integrados en un mismo script. El script en Python actuará como máster, será el que controle cuando y hacia donde deben moverse el robot y la pinza enviándoles la señal correspondiente. Cuando los esclavos (pinza y robot) hayan cumplido sus órdenes enviarán una señal de confirmación al programa máster, para que este pueda continuar dirigiendo el proceso. Por ejemplo, cuando el robot alcance la posición de agarre de la clavija deberá enviar una señal al programa máster en Python que indique que la pinza debe abrirse, este a su vez transmitirá la orden a la pinza a través del puerto Serial. Cuando se haya cumplido la condición, el script en Python recibirá el código hexadecimal que indica que la pinza se ha abierto y enviará una señal a la CPU del robot que permitirá continuar con la ejecución del script AS.

Para conseguir algo así no sólo ha de abrirse una red Telnet, si no que debe crearse un socket (unión abstracta entre dos máquinas), para la transmisión de señales codificadas vía UDP o TCP. En este caso será suficiente con el protocolo UDP (*User Datagram Protocol*), que genera un flujo de señales sin necesidad de conexión previa, (cada paquete de datos tiene suficiente información sobre su destino). Este tipo de transmisión no tiene confirmación de llegada ni control de flujo, a diferencia del protocolo TCP (*Transmission Control Protocol*), que garantiza la entrega de los paquetes en el mismo orden en el que se enviaron a costa de perder velocidad en la transmisión.

9.1.1. Envío de una señal vía UDP desde el E Controller Series y lectura de esta en el Mac.

Con vistas a implementar el proceso de posicionamiento con una estructura como la explicada en los párrafos anteriores, se comenzó a desarrollar el código necesario para enviar una señal vía UDP desde el E Controller Series al portátil conectado a la red Ethernet. El primer paso fue investigar en los manuales de Kawasaki los distintos modos de conexión, y más concretamente el de tipo UDP. En la *figura 32* se presenta esquemáticamente el “modo socket UDP”, que consta

de dos instrucciones o comandos para establecer la comunicación entre el robot y un ordenador personal: UDP_SENDTO y UDP_RECVFROM.

<p>UDP_SENDTO [<i>variable de control, IP, n° de puerto, cadena de caracteres a enviar, n° de elementos, tiempo de desconexión</i>]</p>
<p>UDP_RECVFROM [<i>variable de control, n° de puerto, cadena de caracteres en la que recibir señal, n° de elementos, tiempo de desconexión</i>]</p>

- Variable de control: Registra un código de error si la comunicación falla.
- Dirección IP: Bits correspondientes al primer elemento del array de la dirección IP del ordenador personal.
- N° Puerto: Número de puerto al que se enlaza el socket en el ordenador personal.
- Cadena de Caracteres: Primer elemento del array de caracteres a enviar o en el que guardar los datos recibidos. La recepción se produce bit a bit de forma continua y en el mismo orden en que fue enviada. Toda señal, incluidos los números, ha de ser una cadena de caracteres, asegurando un formato ASCII consistente y fiable para la comunicación.
- N° de Elementos: número de elementos que forman la cadena de caracteres a enviar.
- Tiempo de desconexión: Segundos tras los que se corta la unión UDP.

Figura 32: Modo de Conexión UDP del E Controller Series. Esquema extraído del Manual de Comunicación de Kawasaki. Existen dos instrucciones de comunicación UDP: UDP_SENDTO, para enviar la señal y UDP_RECVFROM para recibirla.

Conocidos los comandos asociados al modo de conexión UDP se implementó el programa AS *newsendpc.as*, el cual envía el dato “1” en formato ASCII al portátil a través del socket UDP. Posteriormente, con un ladrón de cables de red se conectan PC, E Controller Series y Mac. El programa AS se crea y se guarda en la CPU del robot desde el PC, tras ejecutarlo y confirmar la llegada de la señal correcta al portátil empleando el programa Wireshark, el script *newsendpc.as* podrá ejecutarse directamente desde el Mac a través de la red con el programa en Python, *tn_recvrobot.py*. Por último, con el programa *sock_recv.py* se crea también el socket

UDP, pero ahora desde el portátil, de manera que la señal enviada tras ejecutar *tn_recvrobot.py* (data="1") podrá ser leída directamente en Python, en lugar de con Wireshark (aplicación que permite ver por pantalla los paquetes de datos enviados a través de todas las redes abiertas en un dispositivo).

<u>newsendpc.as</u>	
<pre>.PROGRAM newsendpc() ip[0]=192 ;Primer elemento del array de la IP del Mac. ip[1]=168 ip[2]=0 ip[3]=1 data=1 \$dat[0]=\$ENCODE(/D,data) ;Codificación del dato "1" en formato ASCII. UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,\$dat[0,1,2 ;Envío de la señal vía UDP a través del puerto 49152. PRINT "SEND to MAC: Data=",\$dat[0] ;Saca por pantalla la señal enviada en código ASCII. PRINT 2:"SEND to MAC: Data=",\$dat[0] ;Saca por la pantalla de la consola. .END</pre>	
<u>tn_sendpc.py</u>	<u>sock_recv.py</u>
<pre>#OPEN TELNET CONNETION #Hostserver=IP E Controller #username=as, the login code import telnetlib hostserver="192.168.0.2" newline="\n" username="as" + newline tn=telnetlib.Telnet(hostserver) tn.read_until("login: ") tn.write(username) a=tn.read_until(">") print a #EXEC PROGRAM newsendpc. command="ex newsendpc" + newline tn.write(command) a=tn.read_until(">") print a a=tn.read_until("Program completed.") print a</pre>	<pre>#CREATE SOCKET UDP/IP import socket HOST=' ' PORT=49152 s=socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) s.bind((HOST,PORT)) #Receive Data from the Robot data, addr=s.recvfrom(1024) print"RECEIVE from KAW: Data=", addr, data</pre>

Tabla 6: (Arriba) Programa *newsendpc.as*. Código en lenguaje AS creado para enviar una señal vía UDP. Se emplea la instrucción *UDP_SENDTO* cuyos parámetros se han explicado en detalle en esta sección. Este código en particular envía a través de la red el dato "1" en formato ASCII. El comando *ENCODE* se emplea para convertir a cadena de caracteres las distintas señales que serán enviadas. (Abajo Izq.) Script *tn_sendpc.py* en Python que ejecuta *newsendpc.as* directamente desde el portátil tras crear la conexión Telnet con el robot. (Abajo Dcha.) Script *sock_recv.py* con el que se crea el enlace UDP desde el portátil y se lee la señal recibida con la línea: *data,addr=s.recvfrom(1024)*.

9.1.2. Enviar/Recibir una señal desde el Mac al E Controller Series vía UDP

Tras haber desarrollado y testeado el código necesario para configurar el flujo de datos vía UDP desde el E Controller Series al ordenador personal, debe establecerse la comunicación en sentido inverso, es decir, desde el portátil al E Controller Series.

<pre><u>newrecvpc.as</u> .PROGRAM newrecvpc() UDP_RECVFROM retn,49152.\$cnt[0],p,6 ; Se recibe la señal a través del puerto 49152. ; \$cnt[0]:1er elemento de la cadena de caracteres donde se ; guarda la señal. ; p: Variable del nº de elementos del vector de caracteres. ; Decodificación de la señal. VAL(string, code). ; Devuelve el valor real de la cadena de caracteres. ; code=0, 1 ó 2. Conversión a decimal, binario o hexadec. num=VAL(\$dat[0]) PRINT "RECEIVED from MAC: Count=",num PRINT 2:"RECEIVED from MAC: Count=",num .END</pre>	
<pre><u>tn_recvpc.py</u> #OPEN TELNET CONNETION #Hostserver=IP E Controller #username=as, the login code import telnetlib hostserver="192.168.0.2" newline="\n" username="as" + newline tn=telnetlib.Telnet(hostserver) tn.read_until("login: ") tn.write(username) a=tn.read_until(">") print a #EXEC PROGRAM newrecvpc. command="ex newrecvpc" + newline tn.write(command) a=tn.read_until(">") print a a=tn.read_until("Program completed.") print a</pre>	<pre><u>sock_send.py</u> #CREATE SOCKET UDP/IP import socket HOST=' ' PORT=49152 s=socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) s.bind((HOST,PORT)) #Send Data to the Robot addr=('192.168.0.2', PORT) count='12' s.sendto(count, addr) print "SEND to KAW:mCount=", addr, count</pre>

Tabla 7: (Arriba) Programa AS *newrecvpc.as* con el que se crea la unión UDP para recibir la señal enviada desde el Mac. La cadena de caracteres recibida, '12', se transforma en una variable real mediante la instrucción VAL. (Abajo Izq.) Script *tn_recvpc.py* en Python que ejecuta *newrecvpc.as* directamente desde el portátil tras crear la conexión Telnet con el robot. (Abajo Dcha.) Script *sock_send.py* con el que se crea el enlace UDP desde el portátil para enviar la señal *count='12'* con el comando *s.sendto(count, addr)*.

Con este objetivo se crean dos scripts que enlazan los dos dispositivos vía UDP: *sock_send.py* envía la cadena de caracteres '12' al robot a través del comando *s.sendto(señal, dirección destino)* y *newrecvpc.as*, que leerá y transformará la señal que llega al robot. De nuevo, con la aplicación

Wireshark puede comprobarse el envío de la señal desde el Mac. Por último, se crea el script *tn_recvpc.py* con el que se ejecuta el programa AS *newrecvpc.as* directamente desde el Mac.

En consecuencia desde una terminal, ya sea Xterm o TERMINAL, puede ejecutarse el script *tn_recvpc.py*, que conecta con el robot vía Telnet y ejecuta el programa *newrecvpc.as*, el cual se mantiene a la escucha de alguna señal enviada vía UDP/IP durante 6 segundos (timeout). Este es el tiempo del que se dispone para compilar *sock_send.py* desde una nueva terminal y enviar así la señal '12' en formato de cadena de caracteres.

En conclusión, es posible implementar el código para establecer una comunicación bidireccional entre ambos dispositivos. Sin embargo, para completar el proceso de comunicación con un código como este, es necesario el uso de cuatro terminales independientes. Esto se debe a que mientras en una terminal se ejecuta un programa en Python para enviar una señal desde el robot, en otra terminal debe compilarse el programa que está a la espera de recibirla y lo mismo ocurre con la comunicación en dirección opuesta (Mac-robot). Para poder implementar todo el código en un único script será necesario el uso de una herramienta conocida como "Threats" o "Hilos", que permiten ejecutar un nuevo proceso mientras el estado de otro se guarda en la memoria. Esto es lo que se conoce como un "cambio de contexto". Además de permitir la compilación no lineal del código, con los Threats se comparten recursos y se libera la memoria, dando lugar a una mayor velocidad de procesamiento. Por tanto, aunque será necesario refinar el código, el grueso de este ha sido desarrollado.

9.2. Comunicación con la PINZA SCHUNK

Tras recibir el adaptador Serial-USB necesario para conectar el portátil y la pinza, comenzó a trabajarse en la implementación del código de comunicación con el procesador Schunk. Fue necesario instalar los drivers asociados al adaptador, así como descargar el paquete *serial* de la librería de Python. Desde el programa máster en Python sólo se enviarán las órdenes de apertura y cierre de la pinza, el referenciado e inicialización de esta deben llevarse a cabo desde la interfaz MCDemo instalada en el PC. Una vez que la pinza ha sido referenciada puede desconectarse y conectarse al Mac sin perder la información.

9.2.1. Conexión Serial con Python

El primer programa implementado fue el script de prueba *ser_prueba.py*, con el que se establece la conexión serial con el comando *serial.Serial*. Tras crear la conexión, el siguiente objetivo es enviar la orden hexadecimal de apertura o cierre de la pinza a través del puerto. Para el envío de datos se dispone de la instrucción *ser.write(data_string)* cuyo parámetro se corresponde con la señal a enviar en formato de cadena de caracteres. Se añade entonces al script *ser_prueba.py* la línea *ser.write('código de apertura')* y se guarda el archivo como *ser_open.py*.

conexión. Se añade al script el paquete *time* y la última línea *time.sleep(0.3)* que mantiene la línea abierta durante 0.3 segundos.

9.3. Programa Final

Una vez desarrollado el código con el que crear las conexiones Telnet, Serial y UDP, se cuenta con las herramientas necesarias para implementar un script máster en Python que integre el control del brazo robótico Kawasaki y de la pinza Schunk.

El principal problema recae en la imposibilidad de ejecutar el código de forma lineal, es decir, compilar línea a línea. Esto se debe a que cuando una señal es enviada por UDP, la conexión Telnet debe estar escuchando. Si se ejecuta la línea “UDP_recibir”, el script se mantendrá a la espera de una señal, y no podrá ejecutarse la siguiente línea “Telnet_enviar”. Como se ha comentado, la solución más eficiente se centra en el uso de “Threats”, que permiten desarrollar procesos simultáneos. Sin embargo, implementar un script final de este estilo puede arduo y complicado en términos del control de software. La dificultad de implementación de un script como este, que normalmente es llevada a cabo por técnicos informáticos, junto con la falta de tiempo para hacerlo, desencadenaron en un replanteamiento del script. Finalmente se desarrollo una solución alternativa, que pese a no ser la más técnica cumple al no usar “Threats” cumple con las expectativas.

Esta solución se basa en crear un script máster en Python (*Kinstruction.py*) que de a elegir por pantalla entre siete órdenes distintas. Estas órdenes están relacionadas con distintos movimientos del robot o de la pinza y son transmitidas vía UDP a la CPU del robot. A través de la conexión Telnet se ejecuta un programa AS, que funciona de forma cíclica una vez que se ha compilado por primera vez, este programa recibe la orden leída por pantalla y según cual sea esta se compilan las líneas AS asociadas. Por ejemplo, si le lee por pantalla la orden “MT” (*move to*), el script en Python nos pedirá también por pantalla los parámetros de posicionamiento R y Ω . Seguidamente la orden “MT” será transmitida vía UDP al programa activo en la CPU del robot *newrobot.as*, el cual está configurado con una estructura de bucles IF/ELSE y WHILE. Cuando la orden coincide con la condición del bucle se ejecutan los comandos que desplazan el robot a la posición especificada por los parámetros R y Ω , (también son enviados vía UDP). Se salva el inconveniente de la linealidad gracias a la implementación con bucles y al uso de órdenes de comunicación vía UDP, directamente leídas por pantalla.

Se establecen siete tipos de órdenes o instrucciones. La condición para los bucles IF/ELSE debe ser un número en el lenguaje AS, razón por la que se asocia a cada instrucción un código numérico que será transmitido vía UDP. El código de cada instrucción se corresponde con el equivalente decimal de los símbolos ASCII de cada instrucción.

- GM \equiv 7177___(*Grip Magnet*): Instrucción para agarrar la clavija.
- LM \equiv 7677____(*Leave Magnet*): Instrucción para soltar la clavija.
- MT \equiv 7784____(*Move to*): Instrucción para desplazar el robot a una determinada posición.
- R \equiv 82_____*(Raise)*: Instrucción para elevar el robot.
- L \equiv 76_____*(Lower)*: Instrucción para hacer descender el robot.

- PK \equiv 8075____(*Parking*): Instrucción para desplazarse a la posición de aparcamiento en el retractor.
- E \equiv 69_____*(Exit)*: Instrucción para salir del programa.

El script *Kinstructions.py* no sólo lee y envía las instrucciones, si no que dirige el proceso y se comunica con la pinza a través de una estructura de bucles, cuyas condiciones están asociadas a cada una de las instrucciones. Por ejemplo, si se lee la orden GM (*Grip Magnet*), se ejecuta el bucle con condición *instruc == 'GM'*. En este bucle se envía el código hexadecimal de apertura y cierre de la pinza después de haber recibido una señal vía UDP del programa *newrobot.as*, que indica que el robot está en la posición correcta para agarrar o soltar la clavija.

Cuando se ejecutan la orden 'GM' resulta importante chequear la posición del robot antes de bajar a agarrar la clavija. Si está en la posición de aparcamiento, es decir en el retractor, el robot deberá descender menos que en cualquier otra posición del plato. Se soluciona comparando la coordenada *y* de la posición previa del robot con la del punto *null_up_ret* sobre el retractor, de manera que si la resta de ambas es menor de 65 mm el robot estará fuera del rango de acción del retractor ($65 < R < 221$). Con una coordenada *y* más pequeña que el menor radio, el robot se encontrará sobre el retractor y deberá descender menos hasta encontrar la clavija.

Tras haber agarrado la clavija y mediante la instrucción 'MT' se activa en el script *newrobot.as* el bucle de desplazamiento de la fibra. La clavija serán desplazada al punto definido por los parámetros *R* y Ω siguiendo un patrón semicircular, como se ha explicado en la *sección 8.1*. Para controlar la velocidad de giro de la pinza se definen puntos intermedios en cada posicionamiento, a 4.5 cm de radio respecto al retractor, tal y como se explica en la *sección 8.2*.

Este movimiento en dos fases debe repetirse en sentido contrario para posicionar de nuevo la clavija en el retractor, (*instrucción 'PK'*). Sin embargo, para poder realizar el movimiento es necesario saber donde está el robot en el momento de ejecutar la instrucción. Con el comando DEXT[*variable de posición, coordenadas*] se extraen las coordenadas *x* e *y* de la posición inicial del robot, con las que se calculan los parámetros *R* y Ω despejando las ecuaciones de equivalencia entre coordenadas cartesianas y polares, (*ver figura 25*). Antes de mover el robot a la posición de aparcamiento se preguntará por pantalla si el retractor está ocupado por la clavija. De ser cierto, significaría que el robot no porta la clavija y que por tanto, deberá aproximarse al retractor con la intención de posicionarse a cierta altura para posteriormente ejecutar 'GM' y no con la intención de aparcar la clavija.

Por último decir que el programa en Python dará error si los parámetros *R* y Ω están fuera de rango y volverá a pedir una instrucción por pantalla si la que se ha introducido no es una de las siete opciones. El programa *newrobot.as*, el cual se ejecuta de forma cíclica, se detendrá en caso de que no se reciba ninguna instrucción vía UDP.

10. CONCLUSIONES

En el marco de la segunda fase de pruebas ha realizar en el laboratorio de la Universidad de Oxford, se ha establecido el método para la realización del test de resistencia y fiabilidad del retractor de fibras prototipo destinado a los instrumentos WHEAVE y GYES, en los que colabora dicha Universidad. Además de desarrollar el código se plantearon ciertas mejoras, como el uso de un contador de compilaciones (*ver figura 31*) que dará lugar a la realización de una prueba más automatizada con una toma de datos mucho más fiable.

Por otra parte fueron planteadas soluciones alternativas al problema de la vibración del robot, motivo que podría hacer reconsiderar su uso en el instrumento OPTIMOS-EVE. Más concretamente, se investigó como definir e implementar en el software el valor de centro de masa del brazo robótico.

Aunque la interfaz de comunicación entre el sistema Kawasaki y la pinza Schunk ha de ser mejorado con el uso de hilos o “threads” entre procesos, su implementación facilitará el desarrollo de las pruebas en laboratorio y sentará las bases del código relacionado con el robot de posicionamiento de fibras para la interfaz general del instrumento OPTIMOS-EVE.

11. Bibliografía

- (1) Ramón Navarro, et al, “Project overview of OPTIMOS-EVE: The fibre-fed multi-object spectrograph for the E-ELT,” Proc. SPIE, 7735, 2L_2L-16 (2010)
- (2) Fanny Chemla, et al, “OPTIMOS-EVE design trade-off analysis,” Proc. SPIE, 7735, 5L_5L-12 (2010)
- (3) Gavin B. Dalton, et al, “Fibre positioning revisited: the use of an off-the-shelf assembly robot for OPTIMOS-EVE,” Proc. SPIE, 7739, 2B_2B-7 (2010)
- (4) Marc Balcells, et al, “Design drivers for a wide-field multi-object spectrograph for the William Herschel Telescope,” Proc. SPIE, 7735, 7G_7G-15 (2010)
- (5) Isabelle Guinouard, et al, “Development of five multifibre links for the OPTIMOS-EVE study for the E-ELT,” Proc. SPIE, 7739, 7773944-772944-10 (2010)
- (6) Página web del proyecto OPTIMOS-EVE, <http://www.optimos-eve.eu>
- (7) Página web de la ESO, sección Telescopios e Instrumentación, <http://www.eso.org/public/teles-instr/e-elt.html>
- (8) Página web de la ESO, sección Noticias, <http://www.eso.org/public/news/>
- (9) Página web del ING, sección WHT, <http://www.ing.iac.es/Astronomy/telescopes/wht/>
- (10) Página web del ING, sección WEAVE, <http://www.ing.iac.es/weave/>
- (11) Manuales de Kawasaki: AS Language Reference Manual
- (12) Manuales de Kawasaki: Operation Manual
- (13) Manuales de Kawasaki: TCP/IP Communication Manual
- (14) Manual de Schunk: Assembly and Operating Manual

12. ANEXOS

12.1. ÁNGULOS DE EULER

Figura 33: Ángulos de Euler.

El giro de un sistema de referencia $\Sigma(x,y,z)$ respecto a otro sistema $\Sigma(X,Y,Z)$ con el mismo origen, se expresa generalmente mediante los Ángulos de Euler. Como se muestra en la *figura 33*, los tres ángulos pueden definirse como:

- O : Ángulo entre el plano Zz y el plano XZ
 - A : Ángulo entre el eje z y el eje Z
 - T : Ángulo entre el eje x y el eje X''
- (El eje X'' está en el plano Zz. Este eje y el eje z forman 90°)

Los Ángulos de Euler pueden entenderse como los giros necesarios para rotar el sistema $\Sigma(X,Y,Z)$ hasta que coincida con el sistema $\Sigma(x, y, z)$.

- O : Rotación del sistema $\Sigma(X, Y, Z)$ respecto al eje Z $\rightarrow \Sigma(X', Y', Z)$
- A : Rotación del sistema $\Sigma(X', Y', Z)$ respecto al eje Y' $\rightarrow \Sigma(X'', Y', z)$
- T : Rotación del sistema $\Sigma(X'', Y', z)$ respecto al eje z $\rightarrow \Sigma(x, y, z)$

12.2. CÓDIGO ASCII

ASCII character	Octal	Decimal	Hexa-decimal	ASCII character	Octal	Decimal	Hexa-decimal
@	100	64	40		140	96	60
A	101	65	41	a	141	97	61
B	102	66	42	b	142	98	62
C	103	67	43	c	143	99	63
D	104	68	44	d	144	100	64
E	105	69	45	e	145	101	65
F	106	70	46	f	146	102	66
G	107	71	47	g	147	103	67
H	110	72	48	h	150	104	68
I	111	73	49	i	151	105	69
J	112	74	4A	j	152	106	6A
K	113	75	4B	k	153	107	6B
L	114	76	4C	l	154	108	6C
M	115	77	4D	m	155	109	6D
N	116	78	4E	n	156	110	6E
O	117	79	4F	o	157	111	6F
P	120	80	50	p	160	112	70
Q	121	81	51	q	161	113	71
R	122	82	52	r	162	114	72
S	123	83	53	s	163	115	73
T	124	84	54	t	164	116	74
U	125	85	55	u	165	117	75
V	126	86	56	v	166	118	76
W	127	87	57	w	167	119	77
X	130	88	58	x	170	120	78
Y	131	89	59	y	171	121	79
Z	132	90	5A	z	172	122	7A
[133	91	5B		173	123	7B
¥	134	92	5C		174	124	7C
]	135	93	5D		175	125	7D
^	136	94	5E		176	126	7E
_	137	95	5F	DEL	177	127	7F

Figura 34: Equivalencias del código ASCII en las bases octal, decimal y hexadecimal.

12.3. VARIABLES DE POSICIÓN

Coordenadas: X[mm] Y[mm] Z[mm] O[deg] A[deg] T[deg]
--

BASE NULL = BASE COORDINATES

>POINT orig_init_1

354.270 150.123 -65.281 48.721 179.858 -71.059

>POINT orig_init_2

-244.163 148.526 -65.276 48.721 179.858 -71.059

>POINT orig_init_3

-244.186 412.635 -65.272 48.721 179.858 -71.059

>base orig_frame

-244.16 148.53 -65.28 -61.00 0.00 61.15

BASE ORIG_FRAME

>POINT newp1

598.437 -0.000 -0.002 48.480 179.858 -71.148

>POINT newp2

-0.002 -0.001 0.002 48.817 179.858 -70.811

>POINT newp3

0.678 264.109 0.002 48.296 179.857 -71.332

BASE ORIG_FRAME

>point up_p1

598.355 -0.096 50.001 48.680 179.856 -70.948

>point up_p2

-0.083 -0.096 50.002 49.256 179.857 -70.373

>point up_p3

0.587 264.015 50.001 47.974 179.855 -71.655

>point up_m1

642.855 -0.096 50.001 48.680 179.856 -70.948

>point up_m2

44.417 -0.096 50.002 49.256 179.857 -70.373

>point up_m3

45.087 264.015 50.001 47.974 179.855 -71.655

>point m1

642.855 -0.096 4.001 48.680 179.856 -70.948

>point m2

44.417 -0.096 4.002 49.256 179.857 -70.373

>point m3

45.087 264.015 4.001 47.974 179.855 -71.655

BASE NULL

>point null_m1

398.693 150.146 -61.279 49.303 179.855 -70.480

>point null_m2

-199.747 148.548 -61.272 50.573 179.856 -69.210

>point null_m3

-199.785 412.661 -61.270 48.588 179.854 -71.194

>base base_mag

-199.75 148.55 -61.27 -38.20 0.00 38.35

BASE_MAG

>point mag1

598.444 -0.001 -0.000 49.078 179.855 -70.552

>point mag2

-0.001 -0.000 0.002 50.749 179.856 -68.883

>point mag3

0.661 264.111 -0.000 48.032 179.853 -71.598

>point up_mag1

598.441 0.001 46.006 48.730 179.854 -70.897

>point up_mag2

-0.004 -0.002 46.001 49.735 179.858 -69.893

>point up_mag3

0.667 264.112 46.008 48.509 179.854 -71.120

BASE NULL

>point orig_ret

98.844 595.128 -35.044 48.140 179.859 -71.642

>point orig_up_ret

98.832 595.132 -33.030 48.014 179.857 -71.769

>point orig_init_ret

98.837 595.131 -3.030 48.019 179.857 -71.764

BASE MAG

>point ret

299.777 445.782 26.222 47.657 179.859 -71.974

>point up_ret

299.769 445.786 28.234 47.694 179.857 -71.936

>point over_ret

299.775 445.785 58.246 47.721 179.856 -71.910

BASE MAG

>point pick1

353.025 232.373 3.735 62.643 179.856 -70.989

>point pick2

299.816 225.829 3.430 47.623 179.857 -72.009

>point pick3

246.582 232.356 3.434 33.598 179.855 -72.039

>point up_pick1

352.995 232.320 28.238 62.303 179.856 -71.329

>point up_pick2

299.769 225.786 28.234 47.694 179.857 -71.936

>point up_pick3

246.538 232.322 28.237 33.853 179.855 -71.779

BASE_MAG

>POINT down

299.757 225.785 3.334 48.341 179.858 -71.290

>POINT up

299.757 225.785 28.234 48.341 179.858 -71.290

BASE NULL

>point null_over_ret

98.834 595.126 -3.090 45.742 179.862 -74.044

>point null_up_ret

98.834 595.126 -33.090 45.742 179.862 -74.044

>point null_ret

98.834 595.126 -35.090 45.742 179.862 -74.044

>point null_up

98.834 395.126 -33.090 45.742 179.862 -74.044

>point null_down

98.834 395.126 -58.100 45.742 179.862 -74.044

12.4. SCRIPTS

12.4.1. newbase.as

```
.PROGRAM newbase()
;Define the base null points: orig_init_1,2,3 in the orig_frame with names: newp1,2,3

BASE NULL          ;Base null is equal to base_coordinates
LMOVE orig_init_3  ;It's necessary start in point 3 because this is the security point.
TWAIT 4
POINT orig_frame = FRAME(orig_init_2,orig_init_1,orig_init_3,orig_init_2)
TWAIT 4
BASE orig_frame
HERE newp3
TWAIT 4
BASE NULL
LMOVE orig_init_2
TWAIT 4
BASE orig_frame
HERE newp2
TWAIT 4
LMOVE newp3
TWAIT 4
BASE NULL
LMOVE orig_init_1
TWAIT 4
BASE orig_frame
HERE newp1
.END      ;Enter after .END
```

12.4.2. newpose.as

```
.PROGRAM newpose()
;Define the three pose var up_m1,2,3 in the base orig_frame.(Points over the magnets)
;Define the three pose var m1,2,3 in base orig_frame (Points in magnets)

BASE orig_frame
JAPPRO newp3,50
BASE orig_frame ; JAPPRO changes the base to tool_coordinates so we need to change the
base again after use it.
TWAIT 1
HERE up_p3
TWAIT 1
POINT up_m3=SHIFT(up_p3 BY 44.5,0,0)
LMOVE up_m3
TWAIT 1
POINT m3=SHIFT(up_m3 BY 0,0,-46)
```

```
LMOVE m3
TWAIT 1
```

```
JAPPRO newp2,50
BASE orig_frame
TWAIT 1
HERE up_p2
POINT up_m2=SHIFT(up_p2 BY 44.5,0,0)
LMOVE up_m2
TWAIT 1
POINT m2=SHIFT(up_m2 BY 0,0,-46)
LMOVE m2
TWAIT 1
```

```
LMOVE up_m3 ; Security point.
TWAIT 1
```

```
JAPPRO newp1,50
BASE orig_frame
TWAIT 1
HERE up_p1
POINT up_m1=SHIFT(up_p1 BY 44.5,0,0)
LMOVE up_m1
TWAIT 1
POINT m1=SHIFT(up_m1 BY 0,0,-46)
LMOVE m1
.END
```

12.4.3. newbasemag.as

```
.PROGRAM newbasemag()
;The bases must be created refered to the base null, It is necessary redefine m1,2,3 in base_null
as null_m1,2,3
;Define base_mag:(null_m2,null_m1,null_m3,null_m2) Base with origin in the magnets positions
;Define the orig_frame points: m1,2,3 in base_mag as: mag1,2,3
;Define the orig_frame points: up_m1,2,3 in base_mg as: up_mag1,2,3
```

```
BASE orig_frame
LMOVE m3
TWAIT 2
BASE null
HERE null_m3
TWAIT 2
```

```
BASE orig_frame
LMOVE m2
TWAIT 2
```

BASE null
HERE null_m2
TWAIT 2

LMOVE null_m3 ;Security point

BASE orig_frame
LMOVE m1
TWAIT 2
BASE null
HERE null_m1
TWAIT 2

BASE null
LMOVE null_m3
TWAIT 2
POINT base_mag=FRAME(null_m2,null_m1,null_m3,null_m2)
BASE base_mag
HERE mag3
TWAIT 2
BASE orig_frame
LMOVE up_m3
TWAIT 2
BASE base_mag
HERE up_mag3
TWAIT 2

BASE null
LMOVE null_m2
TWAIT 2
BASE base_mag
HERE mag2
TWAIT 2
BASE orig_frame
LMOVE up_m2
TWAIT 2
BASE base_mag
HERE up_mag2
TWAIT 2

LMOVE mag3

BASE null
LMOVE null_m1
TWAIT 2
BASE base_mag
HERE mag1
TWAIT 2
BASE orig_frame

```

LMOVE up_m1
TWAIT 2
BASE base_mag
HERE up_mag1
TWAIT 2
.END

```

12.4.4. newcircle.as

```

.PROGRAM newcircle()
BASE orig_frame
LMOVE up_m3
DRAW 50, -50
HERE up_c2
DRAW -50, -50
HERE up_c3
DRAW -50, 50
HERE up_c4
LMOVE up_m3

C1MOVE up_c2
C1MOVE up_c3
C1MOVE up_c4
C2MOVE up_m3
.END

```

12.4.5. newcircgrip.as

```

.PROGRAM newcircgrip1()
;Pick off 2 magnets in the plate with a semicircle pattern
;Radio: 244.547 mm, orig at (0,0,z) null coord= mag2+200.566 (Distance between null and
mag2).

BASE base_mag
LMOVE up_mag3

max_mg=2
n=0
FOR mg=1 TO max_mg
LMOVE up_mag3
LMOVE up_mag1
PRINT 1: "Make sure the gripper is open"
SWAIT 2001
LMOVE mag1
PRINT 1:"Close the gripper"
SWAIT 2002

```

```
LMOVE up_mag1
```

```
x= 244.457*cos(30+n)+200.566
```

```
y= 244.457*sin(30+n)
```

```
LMOVE up_mag3
```

```
POINT put=SHIFT(up_mag2 BY x,y,0)
```

```
POINT/O put=up_mag1
```

```
LMOVE put
```

```
DRAW 0, 0, -41
```

```
Print 1: "Open the gripper and supply the next magnet"
```

```
SWAIT 2001
```

```
DRAW 0, 0, 41
```

```
n=n+10
```

```
END
```

```
LMOVE up_mag3
```

```
.END
```

```
.PROGRAM newcircgrip2()
```

```
;Magnets:11
```

```
;Radio:400
```

```
;Ang:20,35,50,...,170
```

```
BASE base_mag
```

```
LMOVE up_mag3
```

```
max_mg=10
```

```
n=0
```

```
FOR mg=1 TO max_mg
```

```
LMOVE up_mag3
```

```
LMOVE up_mag1
```

```
PRINT "Make sure the gripper is open"
```

```
SWAIT 2001
```

```
LMOVE mag1
```

```
PRINT "Close the gripper"
```

```
SWAIT 2002
```

```
LMOVE up_mag1
```

```
x= 400*cos(20+n)+200.566
```

```
y= 400*sin(20+n)
```

```
LMOVE up_mag3
```

```
POINT put=SHIFT(up_mag2 BY x,y,0)
```

```
POINT/O put=up_mag1
```

```
LMOVE put
```

```
DRAW 0, 0, -41
```

```
Print 1: "Open the gripper and supply the next magnet"
```

```
SWAIT 2001
```

```
DRAW 0, 0, 41
n=n+20
END
LMOVE up_mag3
.END
```

12.4.6. newretractest.as

```
.PROGRAM newretractest1()
;Define, in BASE NULL, two points over the retractor using the point orig_ret, in the pick on
position.
;orig_up_ret: It is 2mm over the pick on positon.
;orig_init_ret: It is 30 mm over the pick on position.
```

```
BASE null
LMOVE orig_ret
DRAW 0,0,2 ;Between DRAW and HERE instructions it's necessary to wait a sort time.
TWAIT 0.05
HERE orig_up_ret
DRAW 0,0,30
TWAIT 0.05
HERE orig_init_ret
.END
```

```
.PROGRAM newretractest2()
;Redefine the three points (orig_init_ret orig_up_ret orig_ret) in BASE_MAG as: over_ret, up_ret,
ret.
```

```
BASE null
LMOVE orig_init_ret
BASE base_mag
HERE over_ret
```

```
BASE null
LMOVE orig_up_ret
BASE base_mag
HERE up_ret
```

```
BASE null
LMOVE orig_ret
BASE base_mag
HERE ret
.END
```

```
.PROGRAM newretractest3()
;Grasp the magnet.
```

```
BASE base_mag
LMOVE over_ret
PRINT 1:"Make sure that the gripper is open"
SWAIT 2001
LMOVE ret
PRINT 1:"Close gripper"
SWAIT 2002
.END
```

```
.PROGRAM newretractest4()
;Define the distances: a, b, R using to calculate the pick off positions.
;Define the variable: n using to count how many times the program 5 is compiled
```

```
R=220
a=R*sin(14)
b=R*cos(14)
n=0
.END
```

```
.PROGRAM newretractest5()
;Use in cycle mode after have compiled the program3.
;Movement to 3 points separated 14deg follow a circle de radio R from the retractor.
```

```
BASE base_mag
LMOVE up_ret
POINT up_pick2=SHIFT(up_ret BY 0,-R,0)
LMOVE up_pick2
JAPPRO up_pick2,-24.8
BASE base_mag
HERE pick2
LMOVE up_pick2
```

```
LMOVE up_ret
LMOVE ret
LMOVE up_ret
DRAW a, -b, 0, 0, 0, 14
TWAIT 0.05
HERE up_pick1
JAPPRO up_pick1,-24.5
BASE base_mag
HERE pick1
LMOVE up_pick1
```

```

LMOVE up_ret
LMOVE ret
LMOVE up_ret
DRAW -a, -b, 0, 0, 0, -14
TWAIT 0.05
HERE up_pick3
JAPPRO up_pick3,-24.8
BASE base_mag
HERE pick3
LMOVE up_pick3
LMOVE up_ret
LMOVE ret

n=n+1
.END

```

12.4.7. newrobot.as

```

.PROGRAM newrobot()
;This code has a IF/ELSE and WHILE loop structure.
;Each IF/ELSE loop reads a instruction and execute the corresponding movement.
;The condition for the IF/ELSE loop must be a number so each instruction has a code.

;INSTRUCTIONS OPTIONS AND CODE NUMBERS:
; (GM) GRIP MAGNET ——— 7177
; (LM) LEAVE MAGNET ——— 7677
; (MT) MOVE TO————— 7784
; (R) RAISE ————— 82
; (L) LOWER—————76
; (PK) PARKING ————— 8075
; (E) EXIT ————— 69

;LAPTOP IP ADRESS. IP address to send and receive information by UDP.
ip[0]=192
ip[1]=168
ip[2]=0
ip[3]=3

;CONTROL STRING.
;String sent by UDP to say that the robot have reached the position.
;ASC: Change ascii code into numbers.
;ENCODE; Convert one value into a string.

$state"OK"
fpos[0]=ASC($state,1)

```

```
fpos[1]=ASC($state,2)
$fpos1[0]=$ENCODE(/D,fpos[0])
$fpos1[1]=$ENCODE(/D,fpos[1])
```

;Only 5 predefined points in the zero position(null) are used: null_Over_ret, null_up_ret, null_ret, null_up, null_down. (Coord in section 12.3)

```
BASE null
```

;Run the program in a continuous mode, and continuously send new instructions.

```
w=1
```

```
WHILE w==1 DO
```

```
  ;RECEIVE INSTRUCTION
```

;The next loop is a security loop. There are a max time to receive an instruction, if the transmission does not happens the robot uses the last instruction, so this loop is to stop the robot if there aren't any new instructions before the timeout.

```
  UDP_RECVFROM time_control,49152,$instruc[0],p,50
```

```
  IF time_control===-34024 THEN
```

```
    PRINT ""
```

```
    PRINT "EXCEEDED MAXIMUM TIME TO SEND INSTRUCTION"
```

```
    STOP
```

```
  ELSE
```

```
    PRINT ""
```

```
    PRINT "INSTRUCTION NUMBER:",$instruc[0]
```

```
    PRINT ""
```

```
    num_instruc=VAL($instruc[0])
```

```
    IF num_instruc==7177 THEN
```

;Before we go down to pick up the magnet we must be sure that the gripper is open.

;By UDP we send the order to the master program to open the gripper and wait to receive

the

confirmation.

```
    open_gripper= 6.5
```

```
    $opn1[0]=$ENCODE(/D,open_gripper)
```

```
    UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$opn1[0],1,2
```

```
    PRINT "SEND to MAC: Open=", $opn1[0]
```

```
    UDP_RECVFROM retn,49152,$opn2[0],p,50
```

```
    PRINT "RECV from MAC: ",$opn2[0]
```

```
    TWAIT 1.5
```

;Check position (retractor or not). Before we go down, check if we are over the retractor or not.

If we are, go down to a different height.

```
    HERE g
```

```
    gy=DEXT(g,2)
```

```
null_up_rety=DEXT(null_up_ret,2)
dify=ABS(gy-null_up_rety)
dify_min=65
```

```
IF dify < dify_min THEN
  LMOVE null_over_ret
  LMOVE null_ret
  TWAIT 0.05
```

```
ELSE
```

```
  ;We change the Zcoord of the point to be sure that the height is correct.
```

```
  HERE pnt1
  POINT/z pnt1=null_up
  LMOVE pnt1
  HERE pnt2
  POINT/z pnt2=null_down
  LMOVE pnt2
  TWAIT 0.05
```

```
END
```

```
close_gripper= 0.5
$cls1[0]=$ENCODE(/D,close_gripper)
UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$cls1[0],1,2
PRINT "SEND to MAC: Close=", $cls1[0]
UDP_RECVFROM retn,49152,$opn2[0],p,50
PRINT "RCV from MAC: ",$opn2[0]
TWAIT 1.5
```

```
IF dify < dify_min THEN
  LMOVE null_up_ret
```

```
ELSE
```

```
  HERE pnt3
  POINT/z pnt3=null_up
  LMOVE pnt3
```

```
END
```

```
PRINT ""
```

```
ELSE
```

```
IF num_instruc==7677 THEN
```

```
  ;Check position (retractor or not)
```

```
  HERE k
  ky=DEXT(k,2)
```

```

null_up_rety=DEXT(null_up_ret,2)
dify=ABS(ky-null_up_rety)
dify_min=65

IF dify<dify_min THEN
    LMOVE null_up_ret
    LMOVE null_ret
    TWAIT 0.05

ELSE
    HERE pnt4
    POINT/z pnt4=null_down
    LMOVE pnt4
    TWAIT 0.05
END

open_gripper= 6.5
$opn1[0]=$ENCODE(/D,open_gripper)
UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$opn1[0],1,2
PRINT "SEND to MAC: Open=", $opn1[0]
UDP_RECVFROM retn,49152,$opn2[0],p,50
PRINT "RCV from MAC: ",$opn2[0]
TWAIT 1.5

IF dify < dify_min THEN
    LMOVE null_over_ret
ELSE
    HERE pnt5
    POINT/z pnt5=null_up
    LMOVE pnt5
END
PRINT ""

ELSE
IF num_instruc==7784 THEN
    LMOVE null_up_ret

```

;To calculate the position we use polar coordinates so we must to receive the Radius and Angle.

```

UDP_RECVFROM retn,49152,$RR[0],p,50
R=VAL($RR[0])
PRINT "RCV from MAC: R=",R

```

```

UDP_RECVFROM retn,49152,$aa[0],p,50
a=VAL($aa[0])
PRINT "RECV from MAC: a=",a

```

;Instead of going directly to the position it is necessary to stop at one point with radius 4.5cm from

the retractor to change the angle, avoid to bending the fiber.

```

nearR=45
nearx=nearR*sin(a)
neary=nearR*cos(a)
x2=R*sin(a)-nearx
y2=R*cos(a)-neary
PRINT ""
PRINT "MOVE to (X,Y):","(",x,"",-y,"")"
DRAW nearx, -neary, 0, 0, 0, a
DRAW x2, -y2, 0, 0, 0, 0
TWAIT 0.5

```

;Position Confirmation.

```

UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$fpos1[0],1,2
UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$fpos1[1],1,2
PRINT "SEND to MAC: Position state=", $state

```

```

PRINT ""

```

```

ELSE

```

```

IF num_instruc==82 OR num_instruc==76 THEN

```

;With this instruction it is not possible to break the fiber or smash the plate because if the robot is

in a low/high position and we send the instruction lower/raise the hand will stay in the same

place.

```

IF num_instruc==82 THEN

```

```

    HERE pnt6
    POINT/z pnt6=null_up
    LMOVE pnt6

```

```

ELSE

```

```

    HERE pnt7
    POINT/z pnt7=null_down
    LMOVE pnt7

```

```

END

```

```

;Position Confirmation.
UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$fpos1[0],1,2
UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$fpos1[1],1,2
PRINT "SEND to MAC: Position state: ",$state

PRINT ""

ELSE
IF num_instruc==8075 THEN
    ;Before moving the robot to the retractor position we need to tell him if the magnet is
    there or not.
    If the magnet is not it is because we are carrying the magnet. It must be placed over the
    retractor
    2mm high. But if the magnet is there we need to be able to go over the retrator from the
    nearest
    position with enough height so it doesn't bump the magnet.
    UDP_RECVFROM retn,49152,$ocup[0],p,50
    PRINT "RCV from MAC: Occupation=", $ocup[0]
    PRINT ""
    num_ocup=VAL($ocup[0])

    ;If the magnet is not there it is because we are carrying it. During the movement in the
    other
    direction we must move straight to one point with Radius=45 from the retractor and
    from there
    to the retractor changing the angle. To go straight to this point we must know where we
    are,
    it is necessary to extract the position values.
    ;DEXT(array,number): Extract the coordinate "number" (X,Y,Z..) of "array"
    IF num_ocup==70 THEN
        HERE c
        cx=DEXT(c,1)
        cy=DEXT(c,2)
        null_up_retx=DEXT(null_up_ret,1)
        null_up_rety=DEXT(null_up_ret,2)
        null_up_reto=DEXT(null_up_ret,4)
        xx=cx-null_up_retx
        yy=-(cy-null_up_rety)
        a=atan2(xx,yy)
        R=xx/sin(a)

        nearR=45
        near[0]=cx-(R-nearR)*sin(a)

```

```

near[1]=cy+(R-nearR)*cos(a)
near[2]=-33.090
near[3]=reto+a
near[4]=179.862
near[5]=-74.044
POINT near=TRANS(near[0],near[1],near[2],near[3],near[4],near[5])

LMOVE near
LMOVE null_up_ret

ELSE
IF num_ocup==66 THEN
  HERE pnt8
  POINT/z pnt8=null_up
  LMOVE pnt8
  LMOVE null_over_ret
ELSE
END
END

UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$fpos1[0],1,2
UDP_SENDTO retn,ip[0],49152,$fpos1[1],1,2
PRINT "SEND to MAC: Position state: ",$state

PRINT ""

ELSE
IF num_instruc==69 THEN
  PRINT "*****"
  PRINT " EXIT "
  PRINT "*****"

  STOP
ELSE

END
END
END
END
END
END
END
END
END

```

```
END
.END
```

12.4.8. Kinstruction.py

```
#CREATE SOCKET UDP/IP

# Instruction Options:
# (GM:7177) GRIP MAGNET —— Pick the magnet.
# (LM:7677) LEAVE MAGNET —— Leave the magnet and raise the hand
# (MT:7784) MOVE TO —— Reach and XY position.
# (RL:82) RAISE —— Move the robot up 24.9 mm
# (RL:76) LOWER —— Move the robot down 24.9 mm
# (PK:8075) PARKING —— Move to the retractor, the parking position.
# (E:69) EXIT —— Exit

#Functions
#Changes 123 to '123'
def stringify1(num_instruc):
    out=''
    for i in num_instruc: out+=' %d' %i
    return out

#Library
import socket
import serial
import time
import math

#Connect UDP and SERIAL
HOST=''
PORT=49152
s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind((HOST,PORT))
addr=('192.168.0.2',PORT)

serial=serial.Serial('/dev/tty.PL2303-00000042',9600)
serial.open()
serial.isOpen()

#Bucle to control that the instructions is correct.
w=1
while w == 1:
    #Read instruction by screen
```

```

print'
print'* CHOOSE INSTRUCTION:'
print' 1) GRIP MAGNET: GM'
print' 2) LEAVE MAGNET LM'
print' 3) MOVE TO: MT'
print' 4) RAISE ROBOT: R'
print' 5) LOWER ROBOT: L'
print' 6) PARKING: PK'
print' 7) EXIT: E'
instruc=raw_input()
print'** Instruction: ',instruc

#Sending Instruction as a number which converted into string with stringify1
num_instruc=map(ord,instruc)
strnum_instruc=stringify1(num_instruc)
s.sendto(strnum_instruc, addr)
print'SEND to KAW:',addr,'++ Instruction:',instruc,'=',strnum_instruc
print'

if instruc =='GM':
    #Receiving order
    opn1, addr=s.recvfrom(1024)
    print'RECV from KAW: ++ Open=',opn1
    #Opening gripper
    ser.write('\x05\x0c\x11\xb0\x00\x00\xd0\x40\x00\x00\x00
        \x40\x00\x00\x00\x40\x00\x00\xc0\x3f\xf0\x16')
    time.sleep(2.5)
    #Sending advise of gripper opened.
    opn2='Gripper Opened'
    s.sendto(opn2, addr)
    print'SEND to KAW: ', opn2

    #Receiving order
    cls1, addr=s.recvfrom(1024)
    print'RECV from KAW: ++ Close=',cls1
    #Closing Gripper
    ser.write('\x05\x0c\x11\xb0\x00\x00\x00\x3f\x00\x00\x00
        \x40\x00\x00\x00\x40\x00\x00\xc0\x3f\x8a\x39')
    time.sleep(2.5)
    #Sending advise of gripper closed.
    cls2='Gripper Closed'
    s.sendto(cls2, addr)

```

```

print'SEND to KAW: ', cls2
#while bucle
print'
w=1

elif instruc =='LM':
#Receiving order
opn1, addr=s.recvfrom(1024)
print'RECV from KAW: ++ Open=',opn1
#Opening gripper
ser.write('\x05\x0c\x11\xb0\x00\x00\xd0\x40\x00\x00\x00
\x40\x00\x00\x00\x40\x00\x00\xc0\x3f\xf0\x16')
time.sleep(2.5)
#Sending advise of gripper opened.
opn2='Gripper Opened'
s.sendto(opn2, addr)
print'SEND to KAW: ', opn2
#while bucle
print'
w=1

elif instruc =='MT':
#Reading X,Y coord by screen
print"* POLAR COORD:"
print' a) X= R.sen(a)'
print' b) Y= R.cos(a)'
print' c) 65 < R(mm) < 220'
print' d) -14 < a(deg) < 14'

#Security loop. To control if the values are valid and avoid to break the fiber.
v=1
while v == 1:
print'* Define Radio(mm):'
RR=raw_input()
print'* Define Angle(deg):'
aa=raw_input()
R=float(RR)
a=float(aa)
if 65<=R<=220.00and -14 < =a < =14:
print '**(R,a): (' ,R, ',' ,a,')'
print "
#Sending to Kaw

```

```

str_R=str(R)
str_a=str(a)
s.sendto(str_R, addr)
print 'SEND to KAW: R:',str_R
time.sleep(1)
s.sendto(str_a, addr)
print 'SEND to KAW: a:',str_a
#Receiving confirmation
pos1, addr=s.recvfrom(1024)
pos2, addr=s.recvfrom(1024)
pos11=chr(int(pos1))
pos21=chr(int(pos2))
print 'RCV from KAW: ++ State position:',pos11,pos21
v=0
else:
    print "
    print 'INCORRECT VALUES'
    v=1
#while bucle
print "
w=1

```

```

elif instruc == 'R' or instruc == 'L':
    #Receiving information
    conf1, addr=s.recvfrom(1024)
    conf2, addr=s.recvfrom(1024)
    conf11=chr(int(conf1))
    conf21=chr(int(conf2))
    print 'RCV from KAW: ++ State position:',conf11,conf21
    #while bucle
    print "
    w=1

```

```

elif instruc == 'PK':
    #Checking if the magnet is the park position
    print "** IS THE MAGNET ON THE RETRACTOR?:"
    print ' a) NO, RETRACTOR FREE: F'
    print ' b) YES, RETRACTOR BUSY: B'
    ocup=raw_input()
    print "** Sate Retractor:', ocup

```

```

t=1
while t==1:
    if ocup == 'F' or ocup == 'B':
        #Sending occupation
        num_ocup=map(ord,ocup)
        strnum_ocup=stringify1(num_ocup)
        s.sendto(strnum_ocup, addr)
        print 'SEND to KAW: Retractor ocupation:',ocup,'=',strnum_ocup
        print ''

        #Receiving information
        conf1, addr=s.recvfrom(1024)
        conf2, addr=s.recvfrom(1024)
        conf11=chr(int(conf1))
        conf21=chr(int(conf2))
        print 'RECV from KAW: ++ State position:',conf11,conf21
        #while bucle
        t=0
    else:
        print ''
        print 'INCORRECT OCUPATION OPTION'
        t=1

#while bucle
print ''
w=1

elif instruc== 'E':
    w=0
    textcolor[named]Orange print '** EXIT **'
    print ''

else:
    print ''
    print '** INCORRECT INSTRUCTION **'
    w=1

```

12.5. COMANDOS AS

Lista de comandos del lenguaje AS por orden alfabético. Cada comando se corresponde con una abreviación, pueden ser empleados indistintamente. Las notación alfabética de la cuarta columna representa:

M: Comandos de monitor, (comandos propios de la consola). E: Comandos de edición. P: Instrucciones de programa, (comandos propios de la terminal). S: Comandos de configuración del sistema. F: Funciones matemáticas. O: Operadores. K: Otros.

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
ABORT	AB	Stops execution	M	ABORT
ABOVE	AB	Changes elbow joint to above position	P	ABOVE
ABS	ABS	Returns absolute value	F	ABS (real value)
ABS.SPEED	ABS.SPEED	Enables use of absolute speed	S	...ABS.SPEED...
ACCEL	ACCE	Sets acceleration	P	ACCEL acceleration <u>ALWAYS</u>
ACCURACY	ACCU	Sets accuracy range	P	ACCURACY distance <u>ALWAYS</u>
AFTER.WAIT.TMR	AF	Sets how timers begin in block step programs	S	...AFTER.WAIT.TMR...
ALIGN	AL	Aligns tool Z axis with base coordinate axis	P	ALIGN
ALLERESSET	ALLERE	Resets error all robots	M	ALLERESSET
ALLROB_SPSET		Changes monitor speed in all robots	S	ALLROB_SPSET ON/OFF
AND	AND	Logical AND	O	... AND ...
ASC	ASC	Returns ASCII value	F	ASC (string, character number)
ATAN2	ATAN2	Returns the arctangent value	F	ATAN2 (real value1, real value2)
AUTOSTART.PC	AUTOSTART.	Starts PC program automatically	S	...AUTOSTART.PC...
AUTOSTART2.PC	AUTOSTART2.	Starts PC program automatically	S	...AUTOSTART2.PC...
AUTOSTART3.PC	AUTOSTART3.	Starts PC program automatically	S	...AUTOSTART3.PC...
AUTOSTART4.PC	AUTOSTART4.	Starts PC program automatically	S	...AUTOSTART4.PC...
AUTOSTART5.PC	AUTOSTART5.	Starts PC program automatically	S	...AUTOSTART5.PC...
AVE_TRANS	AVE_TRANS	Returns average value	F	AVE_TRANS (transformation values1, transformation values 2)
BAND	BAND	Binary AND	O	... BAND ...
BASE	BA	Defines base transformation values	M	BASE <u>transformation values</u>
BASE	BA	Defines base transformation values	P	BASE transformation values
BASE	BASE	Returns base transformation values	F	BASE

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
BATCHK	BAT	Enables/disables battery low voltage check	M	BATCHK
BELOW	BE	Changes elbow joint to below position	P	BELOW
BITS	BI	Sets output signals	M	BITS start number, number of signals = value
BITS	BI	Sets output signals	P	BITS start number, number of signals = value
BITS	BITS	Returns signal status	F	BITS (starting signal number, number of signals)
BITS32	BITS32	Sets output signals	M	BITS32 start number, number of signals = value
BITS32	BITS32	Sets output signals	P	BITS 32 start number, number of signals = value
BITS32	BITS32	Returns signal status	F	BITS32 (starting signal number, number of signals)
BOR	BOR	Binary OR	O	... BOR ...
BRAKE	BRA	Stops robot motion immediately	P	BRAKE
BREAK	BRE	Causes a break in CP motion	P	BREAK
BSPEED	BSP	Sets block speed	P	BSPEED speed
BXOR	BX	Binary XOR	O	... BXOR ...
BY	BY	Shift amount	K	SHIFT (trans BY X shift, Y shift, Z shift)
C	C	Changes program to edit	E	C program name, step number
C1MOVE	C1	Circular interpolated motion	P	C1MOVE pose variable name, clamp number
C2MOVE	C2	Circular interpolated motion	P	C2MOVE pose variable name, clamp number
CALL	CA	Calls subroutine	P	CALL program name
CARD_COPY	CARD_COP	Copies programs in PC card	M	CARD_COPY new program name = source program name + ...
CARD_FDEL	CARD_FDEL	Deletes data in PC card	M	CARD_FDEL file name,...
CARD_FDIR	CARD_FDIR	Displays names of programs/variable in PC card	M	CARD_FDIR
CARD_FORMAT	CARD_FORMAT	Formats PC card	M	CARD_FORMAT
CARD_LOAD	CARD_LOAD	Loads contents of PC card into robot memory	M	CARD_LOAD/Q filename
CARD_RENAME	CARD_RENAME	Changes program name	M	CARD_RENAME new program name = existing program name
CARD_SAVE	CARD_SA	Stores program/variable into a PC card	M	CARD_SAVE/SEL filename =program name,...

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
CARD_SAVE/ELOG	CARD_SA/ELOG	Stores error log into a PC card	M	CARD_SAVE/ELOG file name
CARD_SAVE/P,L,R,S,A	CARD_SA/P	Stores data into a PC card	M	CARD_SAVE(/P)(/L)(/R)(/S)(/A) /SEL file name=program name,...
CARD_SAVE/ROB	CARD_SA/ROB	Stores robot data into a PC card	M	CARD_SAVE/ROB file name
CARD_SAVE/SYS	CARD_SA/SYS	Stores system data into a PC card	M	CARD_SAVE/SYS file name
CARD_VERIFY	CARD_VERIFY	Turns ON/OFF verifying function	M	CARD_VERIFY mode
CASE	CASE	CASE structure	P	CASE index variable OF ... VALUE ... ANY... END
CCENTER	CCENTER	Returns the center of the arc	F	CCENTER (pose1, pose2, pose3)
CHECK.HOLD	CH	Enables or disables input of commands from the keyboard when HOLD/RUN is in HOLD	S	...CHECK.HOLD...
\$CHR	\$CHR	Returns ASCII characters	F	\$CHR(real value)
CHSUM	CH	Enables/disables resetting of abnormal check sum error	M	CHSUM
CLAMP	CLAMP	Controls open/close clamp signals	P	CLAMP clamp number 1, ..., clamp number 8
CLOSE	CLOSE	Closes clamp hand	P	CLOSE clamp number
CLOSEI	CLOSEI	Closes clamp hand	P	CLOSEI clamp number
CLOSES	CLOSES	Turns ON/OFF close clamp signal	P	CLOSES clamp number
COM	COM	Binary complement	O	... COM ...
CONTINUE	CON	Resumes execution	M	CONTINUE NEXT
COPY	COP	Copies programs in robot memory	M	COPY new program name = source program name + ...
COS	COS	Returns the cosine value	F	COS (real value)
CP	CP	Continuous path (CP) function	S	...CP...
CS	CS	CYCLE START switch ON/OFF status	S	switch(CS)
CSHIFT	CSHIFT	Returns the shifted pose	F	CSHIFT (pose1, pose2, pose3, object pose BY shift amount)
CYCLE.STOP	CY	Stops cycle with External HOLD	S	...CYCLE.STOP...
D	D	Deletes program steps	E	D step count
\$DATE	\$DATE	Returns system date	F	\$DATE (date form)
DECEL	DECE	Sets deceleration	P	DECEL deceleration ALWAYS
\$DECODE	\$DECODE	Extracts characters	F	\$DECODE (string variable, separator character, mode)

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
DECOMPOSE	DECO	Extracts components of pose variable	P	DECOMPOSE array variable name(element number)= pose variable name
DEFSIG	DEF	Displays and changes software dedicated signals	M	DEFSIG OUTPUT/INPUT
DELAY	DEL	Stops the robot for a given time	P	DELAY time
DELETE	DEL	Deletes data in memory	M	DELETE (/P) (/L) (/R) (/S) data, ...
DELETE	DEL	Deletes data in memory	P	DELETE (/P) (/L) (/R) (/S) data, ...
#DEST	#DEST	Returns destination in transformation values	F	#DEST
DEST	DEST	Returns destination in transformation values	F	DEST
DEXT	DEXT	Returns specified element of given pose	F	DEXT (pose variable name, element number)
DISPIO_01	DIS	Changes the display mode of IO command	S	...DISPIO_01...
DISTANCE	DISTANCE	Returns distance	F	DISTANCE (transformation value, transformation value)
DLYSIG	DL	Outputs signal after delay	M	DLYSIGNAL signal number time
DLYSIG	DL	Outputs signal after delay	P	DLYSIGNAL signal number time
DO	DO	Executes a single program instruction	M	DO program instruction
DO	DO	Executes a single program instruction	P	DO program instruction
DRAW	DRA	Moves the robot by a given amount	P	DRAW X translation, Y translation, Z translation, X rotation, Y rotation, Z rotation, speed
DRIVE	DRI	Moves a single joint	P	DRIVE joint number, displacement, speed
DWRIST	DW	Changes wrist configuration	P	DWRIST
DX	DX	Returns X component	F	DX (transformation value)
DY	DY	Returns Y component	F	DY (transformation value)
DZ	DZ	Returns Z component	F	DZ (transformation value)
E	E	Exits from edit mode	E	E
EDIT	ED	Enters edit mode	M	EDIT program number, step number
ELSE	EL	IF structure	P	IF ... ELSE ... END
ENCCHK_EMG	ENCCHK_E	Sets deviation range of robot pose at E-stop	M	ENCCHK EMG
ENCCHK_PON	ENCCHK_P	Sets acceptable encoder value of robot pose at E-stop	M	ENCCHK PON
\$ENCODE	\$ENCODE	Returns string created by print data	F	\$ENCODE (print data, print data)

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
END	EN	FOR structure, etc.	P	FOR ... END , CASE ... END
ENV_DATA	ENV_	Sets hardware environmental data	M	ENV DATA
ENV2_DATA	ENV2	Sets software environmental data	M	ENV2 DATA
ERESET	ERE	Resets error condition	M	ERESET
ERR_ALLROBSTOP		Stops all robots when error occurs	S	ERR_ALLROBSTOP ON/OFF
ERRLOG	ERR	Displays error log	M	ERRLOG
ERROR	ERROR	Program error status	S	switch(ERROR)
ERROR	ERROR	Returns program error status	F	ERROR
\$ERROR	\$ERROR	Returns error messages	F	\$ERROR (error code)
\$ERRORS	\$ERRORS	Returns error messages	F	\$ERRORS (error code)
ERRSTART.PC	ERRS	Executes PC program when an error occurs	S	...ERRSTART.PC...
EXECUTE	EX	Executes a robot program	M	EXECUTE program name, execution cycles, step number
EXISTCHAR	EXISTCHAR	Checks if the variable exists or not (string variables)	F	EXISTCHAR (string variable name)
EXISTINTEGER	EXISTINTEGER	Checks if the variable exists or not (integer variables)	F	EXISTINTEGER (integer variable name)
EXISTJOINT	EXISTJOINT	Checks if the variable exists or not (joint displacement values)	F	EXISTJOINT (joint displacement value variable name)
EXISTPGM	EXISTPGM	Checks if the program exists or not	F	EXISTPGM (program name)
EXISTREAL	EXISTREAL	Checks if the variable exists or not (real variables)	F	EXISTREAL (real variable name)
EXISTTRANS	EXISTTRANS	Checks if the variable exists or not (transformation values)	F	EXISTTRANS (transformation value variable name)
EXTCALL	EX	Calls program selected by signals	P	EXTCALL
F	F	Searches for a string	E	F character string
FALSE	FALSE	Returns FALSE value	F	... FALSE ...
FD_COPY	FD_COP	Copies programs in FD	M	FD_COPY new program name = source program name +
FD_FDEL	FD_FDEL	Deletes data in FD	M	FD_FDEL file name,...
FD_FDIR	FD_FDIR	Displays names of program/variable in FD	M	FD_FDIR
FD_FORMAT	FD_FOR	Formats floppy disk	M	FD_FORMAT format type
FD_LOAD	FD_LOAD	Loads contents of FD into robot memory	M	FD_LOAD/Q filename
FD_RENAME	FD_RENAME	Changes program name	M	FD_RENAME new program name = existing program name

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
FD_SAVE	FD_SA	Stores programs/variable into a floppy disk	M	FD_SAVE/SEL filename =program name,...
FD_SAVE/ELOG	FD_SA/ELOG	Stores error log into floppy disk	M	FD_SAVE/ELOG file name
FD_SAVE/P,L,R,S,A	FD_SA/P,...	Stores data into floppy disk	M	FD_SAVE/(P/Y/L)/(R/S/A)/SEL file name=program name,...
FD_SAVE/ROB	FD_SA/ROB	Stores robot data into floppy disk	M	FD_SAVE/ROB file name
FD_SAVE/SYS	FD_SA/SYS	Stores system data into floppy disk	M	FD_SAVE/SYS file name
FD_VERIFY	FD_VERIFY	Turns ON/OFF verifying function	M	FD_VERIFY mode
FLOWRATE	FLOWRATE	Changes flow rate control mode	S	... FLOWRATE ...
FOR	FOR	FOR structure	P	FOR loop=start TO end STEP step value
FRAME	FRAME	Returns the transformation values for frame coordinates	F	FRAME (x1, x2, y, origin)
FREE	FR	Displays size of free memory	M	FREE
GOTO	GO	Jumps to label	P	GOTO label IF condition
GUNOFF	GUNOFF	Turns OFF gun signals	P	GUNOFF gun number, distance
GUNOFFTIMER	GUNOFFTIMER	Controls gun output OFF timing	P	GUNOFFTIMER gun number, time
GUNON	GUNON	Turns ON gun signals	P	GUNON gun number, distance
GUNONTIMER	GUNONTIMER	Controls gun output ON timing	P	GUNONTIMER gun number, time
HALT	HA	Stops execution	P	HALT
HELP	HEL	Displays a list of AS commands and instructions	M	HELP
HELP/DO	HEL/DO	Displays a list of functions	M	HELP/DO
HELP/F	HEL/F	Displays a list of monitor commands	M	HELP/F
HELP/M	HEL/M	Displays a list of commands usable with MC instructions	M	HELP/M
HELP/MC	HEL/MC	Displays a list of instructions usable with DO command	M	HELP/MC
HELP/P	HEL/P	Displays a list of program instructions	M	HELP/P
HELP/PPC	HEL/PPC	Displays a list of instructions usable in PC programs	M	HELP/PPC
HELP/SW	HEL/SW	Displays a list of system switches	M	HELP/SW
HERE	HE	Records current pose	M	HERE pose variable name

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
HERE	HE	Records current pose	P	HERE pose variable name
#HERE	#HERE	Returns joint displacement values for current pose	F	#HERE
HERE	HERE	Returns transformation values for current pose	F	HERE
HMOVE	HM	Moves in hybrid motion	p	HMOVE pose variable name, clamp number
HOLD	HO	Stops execution	M	HOLD
HOLD.STEP	HOLD.STEP	Enables display of the step in execution when the program is held	S	...HOLD.STEP...
HOME	HO	Moves to home pose	P	HOME home pose number
#HOME	#HOME	Returns joint displacement values for home pose	F	#HOME (home pose number)
HSENSE	HSENSE	Reads HSENSESET data	M	HSENSE No result variable, signal status variable, joint displacement value variable, error variable, memory remainder variable
HSENSE	HSENSE	Reads HSENSESET data	p	HSENSE No result variable, signal status variable, joint displacement value variable, error variable, memory remainder variable
HSENSESET	HSENSESET	Starts monitoring of signal	M	HSENSESET No = input signal number, output signal number
HSENSESET	HSENSESET	Starts monitoring of signal	p	HSENSESET No = input signal number, output signal number
HSETCLAMP	HS	Assigns signal number to operate clamps	M	HSETCLAMP
I	I	Inserts new steps	E	I
ID	ID	Displays version information	M	ID
IF	IF	Jumps to label when condition is set	P	IF condition GOTO label
IF	IF	IF structure	P	IF...THEN...ELSE...END
IFWPRINT	IFWPRINT	Displays string in string window set by aux. function	M	IFWPRINT window, row, column, background color, label color = "character string", ...
IFWPRINT	IFWPRINT	Displays string in string window set by aux. function	P	IFWPRINT window, row, column, background color, label color = "character string", ...
IGNORE	IG	Cancel ON or ONI instruction	P	IGNORE signal number
INPUT	I	Software dedicated input signals	K	DEFSIG INPUT
INRANGE	INRANGE	Returns the result of motion range check	F	INRANGE(pose variable, joint displacement values)
INSTR	INSTR	Returns the starting point of the specified string	F	INSTR(starting point, string 1, string 2)

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
INT	INT	Returns the integer value of numeric expression	F	INT (numeric expression)
IO	IO	Displays signal states	M	IO/E signal number
IPEAKCLR	IPEAKCLR	Displays peak current value for each joint	M	IPEAKCLR
IPEAKLOG	IPEAKLOG	Displays peak current value log	M	IPEAKLOG
JAPPRO	JA	Approaches pose in joint interpolated motion	P	JAPPRO pose variable name, distance
JDEPART	JD	Withdraws from current pose in joint interpolated motion	P	JDEPART distance
JMOVE	JM	Starts joint interpolated motion	P	JMOVE pose variable name, clamp number
KILL	KI	Initializes program stack	M	KILL
L	L	Selects the previous step	E	L
LAPPRO	LA	Approaches pose in linear interpolated motion	P	LAPPRO pose variable name, distance
LDEPART	LD	Withdraws from current pose in linear interpolated motion	P	LDEPART distance
\$LEFT	\$LEFT	Returns the leftmost characters	F	\$LEFT (string, number of characters)
LEFTY	LE	Changes to left-hand configuration	P	LEFTY
LEN	LEN	Returns number of characters	F	LEN (string)
LIST	LI	Displays data or program listing	M	LIST (/P)/(L)/(R)/(S) prog/data,...
LLIMIT	LL	Sets lower limit of robot motion	M	LLIMIT joint displacement values
LLIMIT	LL	Sets lower limit of robot motion	P	LLIMIT joint displacement values
LMOVE	LM	Starts linear interpolated motion	P	LMOVE pose variable name, clamp number
LOAD	LO	Loads contents of PC into robot memory	M	LOAD/Q filename
LOCK	LO	Changes priority	P	LOCK priority
LSTRACE	LSTRACE	Displays the logging data	M	LSTRACE stepper number: logging number
M	M	Modifies characters	E	M/existing characters/new characters
MAXINDEX	MAXINDEX	Returns the largest element in the specified dimension	F	MAXINDEX (character string, dimension number)
MAXVAL	MAXVAL	Returns the largest value	F	MAXVAL (real value1, real value 2, ...)

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
MC	M	Executes monitor commands from PC programs	P	MC monitor commands
MESSAGES	ME	Enables or disables terminal output	SMESSAGES.....
MHERE		Records current pose of each robot	M	MHERE pose variable name 1, pose variable name2,
MHERE		Records current pose of each robot	P	MHERE pose variable name 1, pose variable name2,
\$MID	\$MID	Returns characters	F	\$MID (string, real value, number of characters)
MININDEX	MININDEX	Returns the smallest element in the specified dimension	F	MININDEX (character string, dimension number)
MINVAL	MINVAL	Returns the smallest value	F	MINVAL (real value1, real value 2, ...)
MM/MIN	MM/M	Millimeters per minute	K	... MM/M
MM/S	MM/S	Millimeters per second	K	... MM/S
MOD	MOD	Remainder	O	... MOD ...
MSPEED	MSPEED	Returns the current monitor speed	F	MSPEED
MSPEED2	MSPEED2	Returns the current monitor speed	F	MSPEED2
MSTEP	MS	Executes a single robot motion	M	MSTEP program name, execution cycles, step number
MVWAIT	MVWAIT	Waits until given time or distance is reached	P	MVWAIT value
NCHOFF	NCHOF	Turns OFF notch filter	P	NCHOFF
NCHON	NCHON	Turns ON notch filter	P	NCHON
NEXT	N	Skips to next step	K	CONTINUE NEXT
NLOAD	NLOAD	Loads files to robot memory	P	NLOAD/IF/ARC device number= file name + file name + ... , status variable
NOT	NOT	Logical NOT	O	... NOT ...
NULL	NULL	Returns null transformation values	F	NULL
O	O	Places the cursor in current line	E	O
OFF	OF	Turns OFF system switches	M	switch name, ... OFF
OFF	OF	Turns OFF system switches	P	switch name, ... OFF
OFF	OFF	Returns FALSE value	F	...OFF...
ON	ON	Turns ON system switches	M	switch name, ... ON
ON	ON	Sets interruption condition	P	ON mode signal number CALL program name, priority
ON	ON	Sets interruption condition	P	ON mode signal number GOTO label, priority
ON	ON	Turns ON system switches	P	switch name, ... ON

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
ON	ON	Returns TRUE value	FON....
ONE	ONE	Calls specified program when error occurs	P	ONE program name
ONI	ONI	Sets interruption condition	P	ONI mode signal number CALL program name, priority
ONI	ONI	Sets interruption condition	P	ONI mode signal number GOTO label, priority
OPEINFO	OPEINFO	Displays operation information	M	OPEINFO robot number: joint number
OPEINFOCLR	OPEINFOCLR	Resets operation information	M	OPEINFOCLR
OPEN	OPEN	Opens clamps	P	OPEN clamp number
OPENI	OPENI	Opens clamps	P	OPENI clamp number
OPENS	OPENS	Turns ON/OFF open clamp signal	P	OPENS clamp number
OPLOG	OP	Displays history of operations	M	OPLOG
OR	OR	Logical OR	O	... OR ...
OUTDA	OUTDA	Outputs voltage at set conditions	P	OUTDA voltage, port No.
OUTPUT	O	Software dedicated output signals	K	DEFSIG OUTPUT
OX.PREOUT	OX	Sets the timing of OUTPUT signal generation	SOX.PREOUT....
P	P	Displays program steps	E	P step count
PAUSE	PA	Stops execution temporarily	P	PAUSE
PCABORT	PCA	Stops execution of PC program	M	PCABORT PC program number;
PCABORT	PCA	Stops execution of PC program	P	PCABORT PC program number;
PCCONTINUE	PCC	Resumes execution of PC program	M	PCCONTINUE PC program number; NEXT
PCEND	PCEN	Stop execution of PC program	M	PCEND PC program number: task number
PCEND	PCEN	Stop execution of PC program	P	PCEND PC program number: task number
PCEXECUTE	PCEX	Executes PC program	M	PCEXECUTE PC program number, program name, execution cycle, step number
PCEXECUTE	PCEX	Executes PC program	P	PCEXECUTE PC program number, program name, execution cycle, step number
PCKILL	PCK	Initializes PC program stack	M	PCKILL PC program number;
PCSCAN	PCSC	Sets cycle time for PC program execution	P	PCSCAN time
PCSTATUS	PCSTA	Displays status of PC program	M	PCSTATUS PC program number;

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
PCSTEP	PCSTE	Executes single step of a PC program	M	PCSTEP PC program number: program name, execution cycles, step number
PI	PI	Returns the constant pi	F	PI
PLCAIN	PLCAIN	Returns value of input data in whole number	F	PLCAIN (data number)
PLCAOUT	PLCAOUT	Sets given real number value to data number	M	PLCAOUT data number = real value
PLCAOUT	PLCAOUT	Sets given real number value to data number	P	PLCAOUT data number = real value
PNL_CYCST	PNL_CYCST	Turns ON/OFF cycle start switch	S	switch (PNL_CYCST)
PNL_ERESET	PNL_ERESET	Turns ON/OFF error reset switch	S	switch (PNL_ERESET)
PNL_MPOWER	PNL_MPOWER	Turns ON/OFF motor power	S	switch (PNL_MPOWER)
POINT	PO	Defines pose variable	M	POINT pose variable name= pose values, joint displacement values
POINT	PO	Defines pose variable	P	POINT pose variable name= pose values, joint displacement values
POINT/7	PO/7	Assigns the value of joint 7	M	POINT/7 transformation variable name = transformation values
POINT/7	PO/7	Assigns the value of joint 7	P	POINT/7 transformation variable name = transformation values
POINT/A	PO/A	Assigns A component value	M	POINT/A transformation variable name = transformation values
POINT/A	PO/A	Assigns A component value	P	POINT/A transformation variable name = transformation values
POINT/O	PO/O	Assigns O component value	M	POINT/O transformation variable name = transformation values
POINT/O	PO/O	Assigns O component value	P	POINT/O transformation variable name = transformation values
POINT/OAT	PO/OAT	Assigns O-, A- and T component values	M	POINT/OAT transformation variable name = transformation values
POINT/OAT	PO/OAT	Assigns O-, A- and T component values	P	POINT/OAT transformation variable name = transformation values
POINT/T	PO/T	Assigns T component value	M	POINT/T transformation variable name = transformation values
POINT/T	PO/T	Assigns T component value	P	POINT/T transformation variable name = transformation values
POINT/X	PO/X	Assigns X component value	M	POINT/X transformation variable name = transformation values
POINT/X	PO/X	Assigns X component value	P	POINT/X transformation variable name = transformation values
POINT/Y	PO/Y	Assigns Y component value	M	POINT/Y transformation variable name = transformation values
POINT/Y	PO/Y	Assigns Y component value	P	POINT/Y transformation variable name = transformation values
POINT/Z	PO/Z	Assigns Z component value	M	POINT/Z transformation variable name = transformation values
POINT/Z	PO/Z	Assigns Z component value	P	POINT/Z transformation variable name = transformation values
POWER	POWER	MOTOR POWER switch ON/OFF status	S	switch (POWER)

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
#PPOINT	#PPOINT	Returns joint displacement values	F	#PPOINT (j1, j2, j3, j4, j5, j6)
PREFETCHSIGINS	PR	Enables or disables early processing of I/O signals	S	...PREFETCHSIGINS...
PRIME	PRIM	Sets up for program execution	M	PRIME program, execution cycles, step number
PRINT	PRIN	Displays data on the terminal	M	PRINT device number: print data, ...
PRINT	PRIN	Displays data on the terminal	P	PRINT device number: print data, ...
PRIORITY	PRIORITY	Returns priority number	F	PRIORITY
PROMPT	PROM	Displays message on terminal and waits for input	P	PROMPT device number: character string, variables
PULSE	PU	Turns ON signal for a given period of time	M	PULSE signal number, time
PULSE	PU	Turns ON signal for a given period of time	P	PULSE signal number, time
QTOOL	Q	Tool transformation during block teaching	S	...QTOOL...
R	R	Replaces characters	E	R character string
RANDOM	RANDOM	Returns random number from 0 to 1	F	RANDOM
REC_ACCEPT	REC	Enables/disables RECORD/PROGRAM CHANGE function	M	REC_ACCEPT
RELAX	RELAX	Turns OFF clamp signals (close and open)	P	RELAX clamp number
RELAXI	RELAXI	Turns OFF clamp signals (close and open)	P	RELAXI clamp number
RELAXS	RELAXS	Turns ON/OFF clamp signal (close and open)	P	RELAXS clamp number
RENAME	REN	Changes program name	M	RENAME new program name = existing program name
REP_ONCE	REP	Sets if repeat cycle is done once or continuously	S	...REP ONCE...
REPEAT	REPEAT	TEACH/REPEAT switch ON/OFF status	S	switch (REPEAT)
RESET	RES	Turns OFF all external output signals	M	RESET
RESET	RES	Turns OFF all external output signals	P	RESET
RESTRACE	RESTRACE	Releases memory set aside by SETTRACE	M	RESTRACE
RETURN	RET	Returns to the caller program	P	RETURN
RETURNE	RETURNE	Returns to step after the error	P	RETURNE

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
RGSO	RGSO	Servoing switch ON/OFF status	S	switch(RGSO)
\$RIGHT	\$RIGHT	Returns the rightmost characters	F	\$RIGHT(string, number of characters)
RIGHTY	RI	Changes to right-hand configuration	P	RIGHTY
RPS	RP	Calls program selected by signals	S	...RPS...
RUN	RUN	HOLD/RUN switch status	S	switch(RUN)
RUNMASK	RU	Masks signals	P	RUNMASK start number, number of signals
RX	RX	Rotation about X Axis	F	RX (angle)
RY	RY	Rotation about Y Axis	F	RY (angle)
RZ	RZ	Rotation about Z Axis	F	RZ (angle)
S	S	Selects program step	E	S step number
SAVE	SA	Stores program/variable into a PC	M	SAVE/SEL filename =program name, ...
SAVE/ELOG	SA/ELOG	Stores error log into PC	M	SAVE/ELOG file name
SAVE/P,L,R,S,A	SA/P,...	Stores data into PC	M	SAVE (/P)/(L)/(R)/(S)/(A)/SEL filename =program name,...
SAVE/ROB	SA/ROB	Stores robot data into PC	M	SAVE/ROB file name
SAVE/SYS	SA/SYS	Stores system data into PC	M	SAVE/SYS file name
SCALL	SCA	Jumps to subroutine	P	SCALL. string expression, variable
SCASE	SCASE	SCASE structure	P	SCASE index variable OF ... SVALUE ... ANY... END
SCNT	SCN	Outputs counter signal when counter value is reached	M	SCNT counter signal number = count up signal, count down signal, counter clear signal, counter value
SCNT	SCNT	Outputs counter signal when counter value is reached	P	SCNT counter signal number = count up signal, count down signal, counter clear signal, counter value
SCNTRESET	SCNTR	Resets internal counter value	M	SCNTRESET counter signal number
SCNTRESET	SCNTR	Resets internal counter value	P	SCNTRESET counter signal number
SCREEN	SC	Control terminal display	S	__SCREEN__
SET2HOME	SET2	Defines home pose 2	M	SET2HOME accuracy, HERE
SET2HOME	SET2HOME	Defines home pose 2	P	SET2HOME accuracy, HERE
SETHOME	SETH	Defines home pose 1	M	SETHOME accuracy, HERE
SETHOME	SETHOME	Defines home pose 1	P	SETHOME accuracy, HERE
SETOUTDA	SETOUTDA	Sets analog output environment	M	SETOUTDA port No. = LSB, No. of bits, logic, max. voltage, min. voltage
SETOUTDA	SETOUTDA	Sets analog output environment	P	SETOUTDA port No. = LSB, No. of bits, logic, max. voltage, min. voltage

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
SETPICK	SETPICK	Sets time to start clamp close control	M	SETPICK time1, ..., time8
SETPICK	SETPICK	Sets time to start clamp close control	P	SETPICK time1, ..., time8
SETPLACE	SETPLACE	Sets time to start clamp open control	M	SETPLACE time1, ..., time8
SETPLACE	SETPLACE	Sets time to start clamp open control	P	SETPLACE time1, ..., time8
SETTRACE	SETTRACE	Reserves necessary memory to log data	M	SETTRACE step count
SFLK	SFLK	Turns ON/OFF signal in given cycle time	M	SFLK signal number = time
SFLK	SFLK	Turns ON/OFF signal in given cycle time	P	SFLK signal number = time
SFLP	SFLP	Turns ON/OFF signal using set/reset signal	M	SFLP output signal = set signal expression, reset signal expression
SFLP	SFLP	Turns ON/OFF signal using set/reset signal	P	SFLP output signal = set signal expression, reset signal expression
SHIFT	SHIFT	Returns shifted transformation values	F	SHIFT (trans BY X shift, Y shift, Z shift)
SIG	SIG	Returns logical AND of signal states	F	SIG (signal number, ...)
SIGNAL	SI	Turns signals ON/OFF	M	SIGNAL signal number, ...
SIGNAL	SI	Turns signals ON/OFF	P	SIGNAL signal number, ...
SIN	SIN	Returns the sine value	F	SIN (real values)
SLOAD	SLOAD	Loads files to robot memory	P	SLOAD/IF/ARC device number, file name, status variable
SLOW_REPEAT	SL	Sets the repeat speed in slow repeat mode	M	SLOW REPEAT
SLOW_START	SLOW_START	Enables or disables the slow start function	S	__SLOW_START__
SOUT	SO	Outputs signal when condition is set	M	SOUT signal number = signal expression
SOUT	SO	Outputs signal when condition is set	P	SOUT signal number = signal expression
\$SPACE	\$SPACE	Returns blanks	F	\$SPACE (number of blanks)
SPEED	SP	Sets monitor speed	M	SPEED monitor speed
SPEED	SP	Sets monitor speed	P	SPEED monitor speed, rotation speed ALWAYS
SQRT	SQRT	Returns the square root	F	SQRT (real values)
STABLE	STA	Holds robot motion for a given time	P	STABLE time
STATUS	STA	Displays system status	M	STATUS
STEP	STE	Executes a single step of a program	M	STEP program name, execution cycles, step number
STIM	STI	Turns ON timer signal	M	STIM timer signal = input signal number, time
STIM	STI	Turns ON timer signal	P	STIM timer signal = input signal number, time
STOP	STO	Terminates execution cycle	P	STOP

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
STP_ONCE	ST	Sets the execution as one step at a time or continuous	S	...STP_ONCE...
STPNEXT	STP	Executes the next step	M	STPNEXT
STRTOPOS	STRTOPOS	Returns the value of specified pose variable	F	STRTOPOS (pose variable name)
STRTOVAL	STRTOVAL	Returns the value of specified real variable	F	STRTOVAL (real variable name)
SWAIT	SW	Waits for desired signal state	P	SWAIT signal number,
SWITCH	SW	Sets system switches	M	SWITCH switch name, ...=ON (=OFF)
SWITCH	SWITCH	Returns system switch status	F	SWITCH (switch name)
SYSDATA	SYSDATA	Returns parameters	F	SYSDATA (keyword, opt1, opt2)
SYSINIT	SYS	Initialize system	M	SYSINIT
T	T	Enables teaching by TP in editor mode	E	T variable name
TASK	TASK	Returns execution status of program	F	TASK (task number)
TDRAW	TD	Moves the robot by a given amount of the tool coordinates	P	TDRAW X translation, Y translation, Z translation, X rotation, Y rotation, Z rotation, speed
TEACH_LOCK	TEACH_LOCK	TEACHLOCK switch ON/OFF status	S	switch (TEACH LOCK)
THEN	THEN	IF structure	K	IF logical expression THEN ... ELSE ... END
TIME	TI	Sets and displays date and time	M	TIME yy-mm-dd hh:mm:ss
\$TIME	\$TIME	Returns system date and time	F	\$TIME
TIMER	TI	Sets timer	P	TIMER timer number = time
TIMER	TIMER	Returns timer values	F	TIMER (timer number)
TO	TO	FOR structure	K	FOR ... TO ... END
TOOL	TOOL	Defines tool transformation values	M	TOOL transformation values
TOOL	TOOL	Defines tool transformation values	P	TOOL transformation values
TOOL	TOOL	Returns tool transformation values	F	TOOL
TPKEY_A	TPKEY_A	Turns ON/OFF A key on TP	S	switch (TPKEY_A)
TPKEY_S	TPKEY_S	Turns ON/OFF S key on TP	S	switch (TPKEY_S)
TPLIGHT	TPLIGHT	Turns on the TP backlight	M	TPLIGHT
TPLIGHT	TPLIGHT	Turns on the TP backlight	P	TPLIGHT
TRACE	TRACE	Logs and traces programs	M	TRACE stepper number, ON/OFF
TRACE	TRACE	Logs and traces programs	P	TRACE stepper number, ON/OFF

Name	Abbreviation	Function		Format (Parameter)
TRADD	TRADD	Returns the sum of traverse axis and transformation values	F	TRADD (transformation values)
TRANS	TRANS	Returns transformation values	F	TRANS (X, Y, Z, O, A, T)
TRIGGER	TRIGGER	TRIGGER switch ON/OFF status	S	switch (TRIGGER)
TRSUB	TRSUB	Returns the difference of traverse axis and transformation values	F	TRSUB (transformation values)
TRUE	TRUE	Returns TRUE value	F	... TRUE ...
TWAIT	TW	Wait for a given period of time	P	TWAIT time
TYPE	TY	Displays data on the terminal	M	TYPE device number: print data, ...
TYPE	TY	Displays data on the terminal	P	TYPE device number: print data, ...
ULIMIT	UL	Sets lower limit of robot motion	M	ULIMIT joint displacement values
ULIMIT	UL	Sets lower limit of robot motion	P	ULIMIT joint displacement values
UNTIL	UN	DO structure	P	DO ... UNTIL logical expression
UTIMER	UTIMER	Sets user timer	P	UTIMER @timer variable = timer value
UTIMER	UTIMER	Returns current user timer values	F	UTIMER (@timer variable)
UWRIST	UW	Changes wrist configuration	P	UWRIST
VAL	VAL	Returns real value	F	VAL (string, code)
WAIT	WA	Waits for specified condition	P	WAIT condition
WEIGHT	WE	Sets load mass data	M	WEIGHT load mass, x, y, z
WEIGHT	WE	Sets load mass data	P	WEIGHT load mass, x, y, z
WHERE	W	Displays current robot pose	M	WHERE display mode
WHICHTASK	WHICHTASK	Returns task number of specified program	F	WHICHTASK character string
WHILE	WH	DO structure	P	WHILE ... DO ... END
WS.ZERO	WS.ZERO	Changes the weld processing	S	...WS.ZERO...
WS_COMPOFF	WS_COMPOFF	Changes the output timing of WS signal	S	...WS_COMPOFF...
XD	XD	Cuts step and pastes on the buffer	E	XD step count
XFER	XF	Copies and transfers steps	M	XFER destination program name, step number 1= source program name, step number 2, step count
XMOVE	X	Moves until the signal changes	P	XMOVE mode pose name TILL signal number
XOR	XOR	Exclusive logical OR	O	XOR

12.6. ELEMENTOS DEL MONTAJE

Figura 35: (Izq.) Consola Kawasaki. Como medida de seguridad, para mover el robot con la consola debe cogerse con ambas manos, presionando al mismo tiempo dos pulsadores situados en la parte posterior. (Centro) Elemento retractor. Cuenta con una única fibra circulando por uno de los dos canales del nivel de aparcamiento superior, en el cual se observa la clavija unida al cable de fibra óptica. (Dcha. superior) Vista de la parte posterior de las clavijas magnéticas colocadas en su soporte. Tanto las clavijas como el soporte han sido fabricados en los talleres de la Universidad. A la derecha de esta fotografía se observa una de las clavijas en posición vertical. (Dcha. inferior) Vista frontal del E Controller Series, CPU del robot Kawasaki. Girando la llave se escoge entre modo TEACH o REPEAT. Los botones rojos, tanto del E Controller Series como de la consola, son botones de seguridad que detienen el motor del robot de inmediato.

Figura 36: (Izq. superior) Programas de instalación de las interfaces de Kawasaki y Schunk. (Izq. inferior) Otros dispositivos empleados, como adaptadores USB-Serial, RS232 macho-hembra, ladrón de puertos Ethernet, alargadores o una cámara Web. (Dcha.) Manuales de usuario de Kawasaki y Schunk.

Figura 37: (Superior izq.) Pinza de la marca Schunk y pieza de unión al robot fabricada en los talleres de instrumentación. (Superior dcha.) Procesador de la pinza conectado, a la fuente de alimentación a 24 V, y al PC a través del cable RS232. (Inferior) Mesa de trabajo, en la sala contigua a la habitación del robot por razones de seguridad. En el momento de la fotografía se desarrollaba la sección de software para la que se realizaron diversas pruebas, empleando un portátil con soporte Unix y el PC con SO Windows.